

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA

**DISTRIBUCIÓN E IMPACTO DE
Tamarix aphylla (L.) H. KARST. ‘TÁMARIX’ O
‘CASUARINO’ COMO ESPECIE EXÓTICA
INVASORA (EEI) EN EL VALLE DE ICA – PERÚ**

TESIS

PARA OPTAR EL TÍTULO DE:

BIÓLOGO

AUTOR:

Bach. JUAN FRANCISCO PERALES ECHEVARRÍA

ICA – PERÚ

2021

*“Mira profundamente en la naturaleza
y entonces comprenderás todo mejor”.*

Albert Einstein

*“La conservación es un estado
de armonía entre hombre y tierra”.*

Aldo Leopold

“Nadie es ambientalista de nacimiento.

*Es solo tu camino, tu vida,
tus viajes, lo que te despierta”.*

Yann Arthus - Bertrand

*“Nada tiene tanto poder para ampliar la mente
como la capacidad de investigar de forma sistemática y real
todo lo que es susceptible de observación en la vida”.*

Marco Aurelio

DEDICATORIA:

*A mis padres por ser mi inspiración para llevar a cabo esta ardua
pero satisfactoria labor, por su apoyo incondicional,
sus diarias enseñanzas, su paciencia y su eterno cariño.*

AGRADECIMIENTOS

Un agradecimiento especial a Huarango Nature (*Conservamos Ica-CÓNICA*) y a su líder MSc. Oliver Q. Whaley por la gran oportunidad de realizar la presente investigación en el Proyecto “Conservación, restauración y medios de vida útiles”, por el apoyo logístico, humano y científico, para concretar las evaluaciones y todo el desarrollo de mi tesis.

Al Dr. Juan Pisconte Vilca, catedrático de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNICA, por su buena disposición y asesoría interna en el desarrollo de la tesis.

Al Blgo. Alfonso Orellana García, por su continua ayuda y asesoramiento en temas que me permitieron conocer más sobre esta problemática para nuestra vegetación nativa y sus especies asociadas, invasión que se refleja a lo largo de toda la costa peruana y algunas quebradas locales; asimismo, agradezco su paciencia, enseñanzas y amistad incondicional.

A los Blgos. Mario I. Tenorio Maldonado y Darwin A. García Bautista por su disponibilidad, paciencia, apoyo, sus sabios aportes y consejos científicos, en la redacción de la investigación y orientación en la praxis científica.

A todos mis compañeros del Proyecto y de la Universidad, por sus consejos y apoyo incondicional en la ejecución de la tesis, especialmente a Jesús R. Ormeño, Iomar A. Santana, Jean B. Capcha, Bálder E.C. Choza, María A. Escate y Mijahel Lara, por su colaboración directa en gabinete y campo. Y a todas las personas que de alguna u otra manera influyeron en el desarrollo de la tesis.

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
RESUMEN.....	i
ABSTRACT.....	ii
CONTRACARÁTULA.....	iii
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO.....	3
1.1. Antecedentes del problema de investigación.....	3
1.2. Bases teóricas de la investigación.....	12
1.3. Marco legal.....	17
1.4. Marco conceptual.....	18
CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	20
2.1. Situación problemática.....	20
2.2. Formulación del problema.....	21
2.3. Delimitación del problema.....	21
2.4. Justificación e importancia de la investigación.....	23
2.5. Objetivos de investigación.....	24
2.6. Hipótesis de investigación.....	24
2.7. Variables de investigación.....	25

CAPÍTULO III: ESTRATEGIA METODOLÓGICA/METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.....	23
3.1. Tipo, nivel y diseño de investigación.....	27
3.2. Población y muestra.....	28
CAPÍTULO IV: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.....	29
Técnicas de recolección de datos.....	29
CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	37
5.1. Presentación e interpretación de resultados.....	37
5.2. Discusión de resultados.....	61
CAPÍTULO VI: COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS.....	66
CONCLUSIONES.....	67
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	70
ANEXOS.....	77

LISTA DE FIGURAS

	<u>Pág.</u>
Figura 1. Mapa satelital del área de estudio.....	33
Figura 2. Promedio de cobertura de individuos de <i>T. aphylla</i> y especies nativas...	32
Figura 3. Cantidad de individuos de <i>T. aphylla</i> según su altitud promedio.....	40
Figura 4. Registro de individuos de <i>T. aphylla</i> según tipos de hábitats.....	41
Figura 5. Plántula de <i>T. aphylla</i> en la Quebrada de Cansas, Ica, 2017.....	43
Figura 6. Invasión de plántulas de <i>T. aphylla</i> en cauce de río, Santiago.....	43
Figura 7. Invasión y brote de nuevas plántulas en Santiago, Ica, 2018.....	44
Figura 8. <i>P. limensis</i> vs <i>T. aphylla</i> , San Pedro, 2018.....	45
Figura 9. Invasión de <i>T. aphylla</i> en Chiquerío-Ocucaje, Ica.....	45
Figura 10. <i>P. limensis</i> vs <i>T. aphylla</i> , San Pedro, 2018.....	46
Figura 11. Vegetación asociada rodeada de <i>T. aphylla</i> , Chiquerío, Ocucaje.....	47
Figura 12. Vista panorámica del hábitat monte ribereño en Cansas, Ica, 2017.....	47
Figura 13. Monte ribereño invadido por <i>T. aphylla</i> en Chiquerío, Ocucaje.....	48
Figura 14. Presencia de costras salitrosas en el suelo.....	48
Figura 15. Número de especies por familias, asociadas al área de estudio.....	51
Figura 16. Familias dominantes asociadas al área de estudio.....	53
Figura 17. <i>Mimus longicaudatus</i> perchando en una rama seca de <i>T. aphylla</i>	55
Figura 18. Etapas del proceso de invasión por especies exóticas.....	105

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Operacionalización de las variables de investigación.....	26
Tabla 2. Puntos de muestreo y hábitats evaluados en el valle de Ica.....	32
Tabla 3. Abundancia de individuos de <i>T. aphylla</i> evaluados por cuadrante.....	38
Tabla 4. Pantas vasculares presentes en el área de estudio.....	50
Tabla 5. Familias dominantes asociadas al área de estudio.....	52
Tabla 6. Plantas asociadas a <i>Tamarix aphylla</i> con cobertura vegetal $\geq 50\%$	53
Tabla 7. Plantas no asociadas a <i>Tamarix aphylla</i>	54
Tabla 8. Especies de fauna asociadas a poblaciones de <i>T. aphylla</i>	55
Tabla 9. Aves asociadas a poblaciones de <i>Tamarix aphylla</i>	56
Tabla 10. Aves asociadas a poblaciones de <i>Tamarix aphylla</i>	56
Tabla 11. Reptiles asociados a poblaciones de <i>Tamarix aphylla</i>	56

LISTA DE ANEXOS

Pág.

Anexo 1. Autorización de investigación y permiso para colecta de especímenes botánicos.....	58
Anexo 2. Caracteres morfológicos y fenológicos de <i>T. aphylla</i>	61
Anexo 3. Ubicación geográfica de los cuadrantes evaluados.....	62
Anexo 4. Sitios evaluados y localidades de muestreo.....	64
Anexo 5. Metodología para la obtención de datos en campo.....	67
Anexo 6. Vistas panorámicas de los hábitats silvestres vs hábitats invadidos por <i>T. aphylla</i>	69
Anexo 7. Tipos de suelo en los que se registró <i>T. aphylla</i>	76
Anexo 8. Lista fotográfica de <i>T. aphylla</i> y de las especies de artropofauna asociadas	78
Anexo 9. Guía fotográfica de algunas plantas relacionadas con la invasión de <i>T. aphylla</i>	79
Anexo 10. Ficha de colecta y Formato de ficha para toma de datos en campo.....	80
Anexo 11. Propuesta de Plan de Manejo de <i>T. aphylla</i> en el valle de Ica.....	82

RESUMEN

Tamarix aphylla (L.) H. Karst. es una especie exótica invasora (EEI) muy agresiva en ambientes naturales. Su presencia en Perú es conocida desde hace mucho tiempo, plantada como ornamental, como barrera contra huaycos o creciendo de forma espontánea, pero la información sobre el efecto a la biodiversidad es poco reportada. Con el objetivo de entender algunos aspectos bioecológicos y problemática de esta especie en la región, se propuso conocer la distribución e impactos de 'támarix' como planta introducida en el valle de Ica-Perú. Se instalaron 66 cuadrantes (10x10 m.) distribuidos en 11 localidades, identificando 4 tipos de hábitats (monte ribereño, dunas, cauce de río y campo de cultivo), donde se registró esta planta invasora; asimismo, se evaluó la flora y fauna asociada a cada cuadrante para enlistar los impactos al entorno natural. *T. aphylla* se distribuye en las partes alta, media y baja del valle de Ica, siendo las localidades con mayor abundancia: Boca de Río (55 ind.); Chiquerío (52 ind.), Quebrada de Cansas (51 ind.), y la localidad que presentó mayor cobertura vegetal fue Chiquerío (67.5%), por lo tanto, es la zona más afectada en el valle, demostrando también que a menor altitud es mayor la invasión de 'támarix'. El monte ribereño, cauce de río y dunas fueron los hábitats con mayor número de individuos de 'támarix'. Asimismo, se reporta 20 especies de flora asociadas a poblaciones de 'támarix' y 27 especies de flora asociadas a donde no hay 'támarix'; 05 especies de fauna asociadas a poblaciones de 'támarix' y 08 especies de fauna asociadas a donde no hay 'támarix'. Finalmente, se recomiendan algunas acciones o estrategias para mitigar los impactos que pueden reflejarse en un plan de manejo regional y/o nacional para el 'támarix'.

Palabras claves: Especie invasora, támarix, expansión, flora, fauna, Ica.

ABSTRACT

Tamarix aphylla (L.) H. Karst. it is a very aggressive invasive alien species (IAS) in natural environments. Its presence in Peru has been known for a long time, planted as an ornamental, as a barrier against huaycos or growing spontaneously, but information on the effect on biodiversity is little reported. In order to understand some bioecological aspects and problems of this species in the region, it was proposed to know the distribution and impacts of 'támarix' as an introduced plant in the Ica-Peru valley. 66 quadrants (10x10 m.) Distributed in 11 locations were installed, identifying 4 types of habitats (riparian forest, dunes, riverbed and crop field), where this invasive plant was recorded; Likewise, the flora and fauna associated with each quadrant were evaluated to list the impacts on the natural environment. *T. aphylla* is distributed in the upper, middle and lower parts of the Ica valley, being the localities with the greatest abundance: Boca de Río (55 ind.); Chiquerío (52 ind.), Quebrada de Cansas (51 ind.), And the town that presented the highest vegetation cover was Chiquerío (67.5%), therefore, it is the most affected area in the valley, also showing that at lower altitude the invasion of 'támarix' is greater. The riparian forest, riverbed and dunes were the habitats with the highest number of individuals of 'támarix'. Likewise, 20 species of flora associated with populations of 'támarix' and 27 species of flora associated with where there is no 'tamarix' are reported; 05 species of fauna associated with populations of 'tamarix' and 08 species of fauna associated with where there is no 'tamarix'. Finally, some actions or strategies are recommended to mitigate the impacts that can be reflected in a regional and / or national management plan for the 'tamarix'.

Keywords: Invasive species, tamarix, expansion, flora, fauna, Ica.

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE BIOLOGÍA

**DISTRIBUCIÓN E IMPACTO DE
Tamarix aphylla (L.) H. KARST. ‘TÁMARIX’ O
‘CASUARINO’ COMO ESPECIE EXÓTICA
INVASORA (EEI) EN EL VALLE DE ICA – PERÚ**

ÁREA DE CONOCIMIENTO:

Ciencias de la Salud

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Salud Pública y Conservación del Medio Ambiente

AUTOR:

Bach. JUAN FRANCISCO PERALES ECHEVARRÍA

ASESOR INTERNO:

Blgo. Dr. Juan Alberto Pisconte Vilca

ASESOR EXTERNO:

Blgo. Alfonso Orellana García

ICA – PERÚ

2021

INTRODUCCIÓN

Entre las amenazas a la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas por los servicios ambientales que ofrecen; las invasiones biológicas, junto con la destrucción del hábitat, representan los factores de riesgo más significativos, y de mayor impacto. Las especies exóticas invasoras son aquellas especies introducidas en un ecosistema fuera de su área de altitud natural, cuyas características les confieren la capacidad de colonizar y establecerse causando daños al ambiente (Aguirre y col., 2009). Las especies exóticas invasoras pueden desplazar a las especies nativas de flora y fauna por competencia directa y modificación del hábitat, así como por alteración de la estructura trófica y de las condiciones biofísicas de los ambientes (MINAM, 2019). Estas especies, por la frecuencia e intensidad de los disturbios que ocasionan, alteran los ciclos biogeoquímicos, la estructura de los niveles tróficos y actúan como competidores, depredadores, parásitos o patógenos de las especies nativas, condicionando su supervivencia (Goldburg y Triplett, 1997).

El género *Tamarix* comprende 60 especies nativas de África y Eurasia. Los cambios ambientales asociados a la proliferación de las especies de este género incluyen la modificación de los cursos de agua, la reducción de la disponibilidad de agua subterránea y superficial, el aumento de la salinidad de los suelos, cambios en la dinámica del fuego, el empobrecimiento de la vida silvestre y la reducción del valor recreativo y productivo de la tierra (De Loach y col., 2000).

La invasión de ‘támarix’ altera tanto la composición de especies como los procesos ecosistémicos (Natale y col., 2008).

Tamarix aphylla es un árbol perenne que puede alcanzar hasta 10 m de altura, se caracteriza por vivir generalmente en suelos salinos, pero se adapta muy rápido a nuevos terrenos, prefiriendo casi siempre las riberas de ríos o montes ribereños, orillas de estanques, zanjas de desierto, bordes de caminos, cauces de río, dunas (suelos arenosos) y campos de cultivo. Tiene la capacidad de poder reproducirse vegetativamente por raíces adventicias o tallos enterrados, y sexualmente por semillas, que se dispersan por ayuda del viento y escorrentías.

En Ica (Perú), se cree que *T. aphylla* fue introducido durante la década de 1940 desde el Mediterráneo o de África del Norte, donde crece en áreas costeñas. Actualmente cubre extensas áreas del valle de Ica y se le encuentra creciendo en arboledas o como árboles individuales a través de toda la región, siendo Pisco y el valle de Ica los que están más seriamente afectados (Whaley y col., 2010), tomando en cuenta estos conocimientos básicos, con la finalidad de entender los aspectos bioecológicos y problemática de *T. aphylla* en el valle de Ica se propuso conocer la distribución e impactos/efectos de la expansión de *Tamarix aphylla* 'támarix o casuarino' como Especie Exótica Invasora (EEI) sobre la flora y fauna silvestre en el valle del río Ica, provincia y departamento de Ica-Perú, durante los meses de junio del 2017 a enero del 2018. Es ahí que el estudio toma un enfoque ecológico para identificar los hábitats, describir los aspectos bioecológicos, evaluar la flora y fauna relacionadas, enlistar los impactos de su invasión sobre la vegetación nativa y especies de fauna silvestre en el valle del río Ica.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1.ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.1. Antecedentes a nivel internacional

Griffin y col. (1989), en su trabajo “Estados e implicaciones de la invasión del tamarisco sobre el río Finke, del territorio norte de Australia”, reportaron el establecimiento de *T. aphylla* a lo largo de varios cientos de kilómetros del río, el sistema fluvial más grande del árido centro australiano, donde señalan que debido a las descargas de agua salina que ingresaron al río incrementó la población de ‘támarix’ y disminuyó la población de ‘eucaliptos’, por ser menos tolerantes a la sal. Al dominar ‘támarix’ como vegetación, además de haber logrado desplazar al ‘eucalipto’, redujo también el número de aves y reptiles indígenas o nativos, reduciendo así el valor de conservación del río Finke. Advierten que, si no se toman medidas positivas para inhibir su propagación, probablemente invadirá otros sistemas fluviales en el interior de Australia.

Di Tomaso (1998), en su estudio “Impacto, Biología y Ecología del ‘cedro salado’ *Tamarix* spp.” describió la distribución histórica de ‘támarix’ en el oeste de Estados Unidos, en los hábitats ribereños de Oklahoma al sur de California, y de Colorado a Sonora, México, Texas, Utah y Nevada. Asimismo, en taxonomía comparó 5 de las especies más comunes del género *Tamarix*, en USA, dentro de las cuales registró a *Tamarix aphylla*. Además, describió el impacto de ‘támarix’ sobre la diversidad de

plantas y animales, sobre la inundación y erosión de suelos; su biología y ecología, como el rápido crecimiento de individuos, reproducción, germinación, crecimiento radical, establecimiento de plántulas, el uso del agua como freatófita, la exudación de sales y la salinidad de suelos.

Zavaleta (2000), en su análisis sobre los “costos económicos y beneficios del control del ‘támarix’ en el oeste de los Estados Unidos”, presentó que el plan de erradicación de esta planta introducida resulta altamente costoso, pero que al disminuir su población y controlar su invasión, genera beneficios tanto ecológicos como económicos para los parques nacionales y refugios de vida silvestre en el oeste de USA. Directamente, este estudio proporciona una base para las futuras decisiones sobre la gestión del complejo de especies de este género, una invasión generalizada y dañina de las regiones áridas de América del Norte. ‘Támarix’ ha sido el objeto de numerosas campañas de control a pequeña escala y parques nacionales y refugios de vida silvestre debido a sus impactos negativos sobre la vida silvestre; y el desgaste económico es alto, pero los beneficios otorgados por su erradicación y control son netamente satisfactorios, reportó.

Ericson (2006), en su capítulo: “Técnicas de monitoreo para el manejo de especies invasoras” en los Estados Unidos, propuso como métodos de monitoreo de especies invasoras, el uso de satélites y de técnicas de medición con naves que alcanzan grandes altitudes, asimismo, resalta las ventajas que ofrecen el uso de tecnologías geoespaciales tales como la percepción remota para predecir, detectar, mapear y monitorear plantas invasoras, el modelaje predictivo para identificar lugares que

podieran ser vulnerables a la invasión y los métodos de muestreo basados en campo los cuales considera esenciales para monitorear el frente de avance de una población invasora, también menciona a *Tamarix* spp. como una especie arbórea invasora y que, en colaboración con un gran número de agencias gubernamentales y no gubernamentales, tanto locales como nacionales, y con científicos, la distribución del tamarisco fue mapeada por medio de puntos con datos de presencia/ausencia desarrollando mapas de la probabilidad de su distribución futura potencial con base en la latitud, la disponibilidad de agua y la proximidad a áreas ya invadidas por esta especie.

Walker y col. (2006), en su trabajo “*Tamarix aphylla*: nuevamente un árbol invasor en el sur de Nevada, Estados Unidos” reportaron una reciente gran extensión de arboledas de *T. aphylla* en el Área de Recreación Nacional del lago Mead en el sur de Nevada, en comparación con la limitada distribución antes de 1990. En este trabajo cuantificaron la producción y germinación de semillas de 60 árboles de *T. aphylla* en el lago Mead, obtuvieron resultados que indicaron que los árboles de *T. aphylla* son capaces de reproducirse sexualmente en Nevada, que se caracteriza por sus amplias extensiones de desierto, y que a pesar de que no germinó ninguna semilla en los experimentos de campo, la regeneración de plántulas en el lago es cada vez más común. Asimismo, reportaron que la cubierta vegetal total y la frondosidad de *T. aphylla* en comparación con su cogenérica *Tamarix ramosissima* que también habita como planta invasora en esas zonas, es mayor. Del mismo modo, la zona invadida por *T. aphylla*, arrojó los valores más altos para la salinidad del suelo, humedad del suelo, profundidad de la hojarasca, el pH del suelo, entre otros.

Birken y Cooper (2006), realizó un análisis sobre los “procesos de invasión de ‘támarix’ y el desarrollo de llanuras de inundación a lo largo de la parte baja del río Green”, en Utah; en el que mencionó que, en todo el suroeste de Estados Unidos, la vegetación de llanuras de inundación, fue históricamente dominada por *Populus deltoides* subsp. *wislizenii* (S.Watson) Eckenwalder. Sin embargo, durante el siglo XX, las poblaciones de este árbol han disminuido a lo largo de muchos tramos de los grandes ríos de llanuras de inundación, mientras que el ‘támarix’, crecientemente fue desplazando a los árboles de ‘álamo temblón’ y que ahora domina la mayoría de estos ecosistemas. Sus resultados indican que el reclutamiento de ‘támarix’ fue provocado por las grandes inundaciones anuales, que fueron seguidas de años con picos de flujo bajos y no por periodos de flujo bajo solamente. Además, ‘támarix’, parece haber invadido activamente las llanuras de inundación mientras que la colonización de *Populus* ha sido limitada. Por lo tanto, el ‘támarix’ puede haber influenciado mucho en el desarrollo de las llanuras de inundación y en la composición de la vegetación ribereña a lo largo del río Green, desde principios del siglo XX, concluyó.

Whitcraft y col. (2007), en su trabajo, “Invasión de *Tamarix* spp. en el sur de California”, ellos documentan grandes poblaciones de tamariscos en las marismas intermareales del Río Tijuana, Reserva de Investigación Estuarina. Un hábitat poco frecuente considerados vulnerables por la invasión del ‘támarix’. La investigación demuestra que hay múltiples especies e híbridos de ‘támarix’ invadiendo el estuario. Demostraron que las plantas exóticas son una de las mayores amenazas para los pantanos del sur de California y que uno de los invasores más problemáticos en el

oeste de Estados Unidos ha sido el ‘cedro salado’, *Tamarix* spp. Los impactos de esta especie en las zonas ribereñas y desérticas, han sido alarmantes.

Natale y col. (2008), en su estudio “Especies del género *Tamarix* (Tamaricaceae) invadiendo ambientes naturales y seminaturales...” describió las especies de *Tamarix* citadas para Argentina; asimismo, presenta la distribución conocida hasta el momento del género e incluye mapas con la ubicación de poblaciones establecidas e invasoras de cada especie a nivel nacional. El género *Tamarix* incluye especies con antecedentes como invasores agresivos en ambientes naturales de Estados Unidos, México y Australia. Su presencia en Argentina es conocida desde hace mucho tiempo, cultivado como ornamental, cortina corta-vientos o para sombra o creciendo de manera espontánea. Este trabajo aclara confusiones relacionadas con sinonimias, confirmando la presencia de cuatro especies en el país: *T. gallica*, *T. ramosissima*, *T. chinensis* y *T. parviflora*, las tres primeras registradas colonizando ambientes naturales o seminaturales.

Aguirre y col. (2009), en su trabajo “Especies exóticas invasoras: impactos sobre las poblaciones de flora y fauna, los procesos ecológicos y la economía”, en México presentan una evaluación del estado actual de la invasión de especies exóticas y analizan las principales consecuencias de la flora y la fauna introducidas en los ecosistemas mexicanos. Así, reportaron 46 de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo como residentes en todos los ecosistemas de México, dentro de las cuales registraron a *Tamarix ramosissima*.

Meinhardt y Gehring (2013), en su libro “Un caso de estudio del cambio ecológico en el oeste americano, ‘támarix’” describieron la ecología y el impacto del ‘támarix’ sobre especies de plantas nativas en el ecosistema ribereño en el oeste de los EE.UU.; mostrando los cambios que ocasiona en la composición química del suelo, la comunidad microbiana, la deposición de sales, metales, contaminantes y compuestos vegetales naturales que alteran la química del suelo por debajo de *Tamarix*. Y el manejo para su control (biológico, como escarabajos) y erradicación de los campos ecosistémicos.

Hultine y col. (2015), en su estudio “Introducciones de especies y sus impactos en cascada sobre las interacciones bióticas en los ecosistemas ribereños del desierto” en EE.UU., revisaron la compleja interacción entre el cambio climático y la introducción de especies y sus impactos combinados en *Populus fremontii* ‘álamo de Fremont’ y sus comunidades asociadas. Asimismo, presentaron la amenaza que atraviesa la especie arbórea de un hábitat crítico como los ecosistemas ribereños desérticos de América del Norte, *P. fremontii*, por el calentamiento global y por un árbol/arbusto no nativo e introducido, *Tamarix* spp., el cual a su vez interrumpe el mutualismo entre *P. fremontii* y las comunidades fúngicas – micorrícicas, siendo este un impacto negativo en esta interacción biótica. Escarabajos herbívoros especialistas (*Diorhabda* spp.), fueron introducidos como controladores biológicos de *Tamarix* spp., y mostraron una alteración entre el arbusto y su entorno. Estos escarabajos, utilizaron a este arbusto como una planta huésped causando daño en su follaje, convirtiéndose esta defoliación como un mecanismo para reducir el impacto negativo de *Tamarix* spp. sobre las asociaciones de *P. fremontii* con hongos micorrícicos. También demostraron que

ciertos genotipos de *P. fremontii* respondieron más favorablemente a la presencia de ‘támarix’ y el cambio climático debido a las diferentes presiones de selección para hacer frente a la competencia y el estrés. La evolución continua del tiempo del ciclo de vida de *Diorhabda* continuará facilitando la expansión del álamo de Fremont en América del Norte, y con el tiempo mejorará el impacto de herbívoros en ‘támarix’, y la variabilidad espacial en el clima y el cambio climático modificará la capacidad de ‘támarix’ para sobrevivir a la defoliación episódica por *Diorhabda*, alterando así la relación entre ‘támarix’ y *P. fremontii*, y sus comunidades fúngicas micorrícicas asociadas. En esta revisión, los biólogos conservacionistas y los administradores de los ecosistemas ribereños se esforzaron por identificar y conservar los rasgos fenotípicos que sustentan la tolerancia y la resistencia a estresores como el cambio climático y a las especies invasoras. Concluyeron que estos esfuerzos mejorarán en gran medida la eficacia de la restauración de conservación para proteger los bosques de *P. fremontii* y sus comunidades asociadas.

Pero (2017), en su estudio “Nuevos registros de *Tamarix ramosissima* Ledeb. (Tamaricaceae) en cuencas del bosque seco del Chaco occidental, noroeste de Argentina” registró más de 200 individuos de *T. ramosissima*, en 5 de los 10 sitios muestreados, con alturas, desde 50 cm hasta 4 m, y en su mayoría en zonas ribereñas, en diferentes provincias de Argentina; siendo registrados por primera vez, en las provincias Tucumán y Santiago del Estero. Todos los sitios donde *T. ramosissima* fue encontrado están localizados en la ecorregión Chaco Occidental. Notablemente estos especímenes fueron registrados rodeados de un alto número de individuos de otras especies como *Tessaria integrifolia* L., la cual es autóctona y muy común en esa zona,

describiendo una posible competencia entre ambas especies, por poblar los mismos hábitats. Asimismo, resalta la alta capacidad invasora de *Tamarix ramosissima*, sugiriendo futuros estudios que permitan monitorear y controlar el avance de esta especie en el área estudiada, y prevenir los posibles desastres ecológicos, que puede causar esta planta exótica invasora.

1.1.2. Antecedentes a nivel nacional

Cruz (2015), en su trabajo “Caracterización fisonómica del bosque seco de quebrada de Pariñas-Talara, en el departamento de Piura” describió la distribución diamétrica del bosque como una “J” invertida, asimismo, registró como composición florística del bosque, un total de 16 especies agrupadas en 15 géneros y 13 familias. De las cuales 4 fueron especies arbóreas, siendo *Prosopis pallida* la más representativa. Asimismo, registró y consideró a *Tamarix gallica* ‘ciprés’, del total de especies registradas, como una especie exótica invasora (EEI), describiéndola como parte de la vegetación arbustiva y arbórea.

1.1.3. Antecedentes a nivel local

Orellana y col. (2004), realizaron un trabajo sobre la diversidad de fanerógamas del valle del distrito San José de Los Molinos, Ica (Bocatoma, Caserío de Huamaní y Tiraxi); desde abril a septiembre del 2004, en la cual reportaron 158 especies y 53 familias de flora magnolophyta, las Liliopsidas con 37 especies y las Magnoliopsidas con 121 especies, distribuidas desde 450 a 1014 m s.n.m.; dentro de las cuales reportaron a ‘támarix’ como parte de la vegetación que se desarrolla y distribuye en las riberas del río, acequias, y canales de irrigación.

Cuba y Escate (2008), realizaron un análisis de la diversidad de plantas fanerógamas, su importancia en el ecosistema y su contribución al bienestar de la población, en la zona de Cansas, en el que registraron 85 especies distribuidas en 68 géneros, 27 familias y 17 órdenes, siendo uno de los más diversos, el orden Caryophyllales, al que pertenece el ‘támarix’, siendo esta misma especie reportada para la zona de estudio. Asimismo, propusieron sembrar esta especie como planta altamente potencial para reforestación y que serviría de barrera natural para retención de huaycos.

Whaley y col. (2010), en su libro “Plantas y Vegetación de Ica, Perú” presenta y describe a *Tamarix aphylla* como especie exótica invasiva en los ecosistemas de Ica, especialmente en el valle bajo de Ica y Pisco. Y que su expansión amenaza la vegetación ribereña y nativa, debido a sus características y estrategias para sobrevivir, como la propagación por ascendencia de raíces, dispersión de semillas por el viento, exudando sales e infertilizando el suelo, consumiendo grandes cantidades de agua de la napa freática y de los ríos, dejando así, pocas probabilidades de sobrevivir a la demás flora.

Orellana (2011), en su trabajo “Avances en la diversidad florística de Ica” registró 234 especies, distribuidas en 175 géneros y 60 familias. Las primeras 8 familias dominantes constituyen cerca del 52% del total de especies para Ica. Asimismo, reportó 43 especies endémicas, 24 amenazadas, 28 introducidas, dentro de las cuales incluyen 05 EEI (Especies Exóticas Invasoras) y destaca a *Tamarix aphylla* ‘támarix’ como gran amenaza para el ecosistema del desierto iqueño, cuencas de río y

humedales, debido a que es una EEI que contribuye a la pérdida de hábitats y a la desertificación en Ica.

García (2018), en su trabajo “Distribución espacial y temporal de la avifauna en un corredor en restauración entre la quebrada Yauca del Rosario y el valle de Ica, en la provincia de Ica-Perú” identificó 8 hábitats, resaltando la presencia de *Tamarix aphylla* como planta invasora en tres de sus hábitats descritos: vegetación ribereña, vegetación mixta de huaycos en restauración, y matorrales dispersos en pampa.

Mitacc (2019), en su trabajo “Composición y estado de conservación de la flora vascular en la quebrada Pampahuasi, Ica, Perú”, registró 163 especies de flora vascular (1 Gymnosperma y 162 Angiospermas), distribuidas en 132 géneros, 38 familias, 21 órdenes botánicos, 3 clases y 2 divisiones (Magnoliophyta obtuvo mayor riqueza con 131 especies), dentro de las cuales reportó a *Tamarix aphylla* ‘támarix’ como planta introducida, distribuida geográficamente en Ica, resaltándola como especie exótica potencialmente invasora en las zonas media y baja del valle de Ica.

1.2.BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN

Las bases teóricas están definidas como un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado (Arias, 1999).

A continuación, se presentan las bases teóricas que sustentan la investigación sobre la distribución e impactos de *Tamarix aphylla* como especie exótica invasora en el valle de Ica-Perú.

1.2.1. Distribución geográfica y altitudinal

- A. Distribución geográfica.** Se define como la fracción del espacio geográfico donde una especie está presente e interactúa de manera no efímera con el ecosistema. La presencia o ausencia de estas en el espacio geográfico está definida por factores biogeográficos, fisiológicos, así como ecológicos (Maciel-Mata y col., 2015).

- B. Rango altitudinal.** Se define como la altitud sobre el nivel del mar hasta la cima, lugar con heterogeneidad de características ambientales, que se refleja en la composición y riqueza de flora y fauna (Ferro y col., 2014).

- C. Métodos de muestreo.** Consiste en levantar información cuantitativa y cualitativa en pequeñas áreas representativas, con el objeto de poder estimar los valores de sus parámetros (González-Oliva y col, 2017).

- D. Puntos de muestreo.** Es el lugar (área determinada) del suelo donde se toman las muestras, sean estas superficiales o de profundidad.

E. Determinación taxonómica. Se basa principalmente en la observación de las características de la planta como el tallo, estructura de la corteza del tallo, hojas, colores y olores de las flores, frutos y semillas, formas de vida.

1.2.2. Identificación de Hábitats.

A. Monte ribereño: Es el área ubicada en los márgenes del río (monte). La vegetación que crece en esta zona, es denominada vegetación riparia o ribereña, que por lo general son dependientes del curso del agua.

B. Cauce de río: Es el área ubicada en la parte central propiamente dicha, la superficie que es cubierta por agua, cuando el río lleva el máximo caudal.

C. Duna: Es el área caracterizada por la acumulación de arena que forma y empuja el viento del Océano Pacífico en el desierto costero de Perú.

D. Campo de cultivo: Es el área agrícola, sobre la cual se cultivan plantas utilizadas por el hombre.

1.2.3. Descripción bioecológica

A. Formas de crecimiento. Para la definición de las formas de crecimiento se emplea una serie de características de las plantas; tales como: altura, lignificadas o herbáceas o de crecimiento no lignificado, forma del tallo, forma de la hoja, hojas deciduas o perennes, etc. (Whittaker, 1975).

B. Endemismo. Es un instrumento importante para determinar y examinar los objetivos y prioridades de una estrategia para la conservación de la diversidad biológica (León y col., 2006). Se subdividirá en 06 tipos: especie

nativa, especie endémica, especie cultivada, especie introducida, especie exótica, especie exótica invasora, y especie exótica potencialmente invasoras.

- **Especie nativa:** Toda especie cuyas poblaciones silvestres se distribuyen de manera natural en un ámbito geográfico determinado, pudiendo ser una región, país o continente. Forma parte de los procesos ecológicos de los ecosistemas presentes en el ámbito geográfico del país (MINAM, 2019).
- **Especie endémica:** es toda especie cuyo rango de distribución natural está limitado a una zona geográfica en particular. A diferencia de las especies nativas, al referirnos a las especies endémicas, estas solo están distribuidas dentro de un único país o territorio (SINIA, 2019).
- **Especie cultivada:** es toda especie de planta que se encuentra bajo dominio y aprovechamiento agrícola, y que cambia de manera lenta pero continua, con el transcurso del tiempo. Las características de una planta cultivada, son mejores en el momento de su cultivo, según los intereses y la escala de tiempo del hombre.
- **Especie introducida:** identificada como exótica, alóctona, foránea, no nativa, exógena o trasplantada. Especie, subespecie o taxón inferior e híbrido que se encuentra fuera de su distribución natural, pasada o

presente, incluyendo cualquier parte, gametos, semillas, huevos o propágulos (Cárdenas y col, 2011).

- **Especie exótica:** Toda especie cuyas poblaciones silvestres no se distribuyen en forma natural en un ámbito geográfico determinado, pudiendo tratarse de una región, país o continente, habiéndose desarrollado en condiciones ecológicas diferentes; por tanto, originalmente no forman parte de los procesos ecológicos de los ecosistemas presentes en el ámbito geográfico del área o zona donde ha sido introducida generalmente por factores antropogénicos, en forma intencional o fortuita (MINAM, 2019).
- **Especie exótica invasora:** Toda especie exótica que sobrevive, se reproduce, establece y dispersa con éxito en la nueva región geográfica, amenazando ecosistemas, especies y hábitats, salud pública o actividades productivas (MINAM, 2019).
- **Especie exótica potencialmente invasora:** Especie exótica capaz de convertirse en invasora en el país luego de su introducción, y cuyo carácter de invasividad ha sido demostrada en otros países con condiciones ecológicas semejantes a las del Perú (MINAM, 2019).

1.2.4. Evaluación de flora y fauna relacionada a *Tamarix aphylla*: Es el inventario de plantas y animales que están relacionados o no, a las poblaciones de *Tamarix aphylla* en el valle de Ica.

A. Evaluación de flora: Consiste en levantar información cuantitativa y cualitativa aplicando el método aleatorio simple (MAS) (Mostacedo y Fredericksen, 2000) y recolectando especímenes de plantas para su identificación (Villareal y col., 2006).

B. Evaluación de fauna: Consiste en registrar la presencia o ausencia de animales relacionados a la vegetación nativa y a poblaciones de *Tamarix aphylla* en el valle de Ica.

1.2.5. Impactos sobre el ecosistema: Son efectos o consecuencias sobre el ecosistema causadas por un actor (ser humano, animal, vegetal o cualquier organismo vivo; o algún componente abiótico) de forma intencional o fortuita.

A. Impactos sobre vegetación nativa: Son los efectos directos sobre la vegetación originaria del lugar en el que habitan.

B. Impactos sobre fauna silvestre. Son los efectos directos sobre la fauna silvestre originaria del lugar en el que habitan.

1.3.MARCO LEGAL

- Ley Universitaria N° 23733 y Decreto Legislativo 739 (Art. 23).
- Estatuto de la Universidad Nacional San Luís Gonzaga (Art. 75.2 y Art. 173.11).
- Resolución Rectoral N° 1353-R-UNICA-2017. Reglamento General de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Biológicas.

- Resolución Rectoral N° 721-R-UNICA-2020. Normas para la sustentación de tesis, trabajos de investigación, trabajos académicos, trabajos de suficiencia profesional y exámenes de titulación para optar grados o títulos profesionales, no presencial, en la universidad nacional “San Luis Gonzaga”.
- Acta de Aprobación de Proyecto de Tesis N° 018-2017.

1.4.MARCO CONCEPTUAL

En la franja costera del pacífico sur desde el norte del Perú (por debajo de los 5° S) hasta el límite con Chile (18° S) se presenta el Desierto Costero del Perú, uno de los desiertos más áridos del mundo (hiperárido), con un ancho variable de 30 a 60 km y una altitud que va desde los 600 hasta los 1000-1500 msnm; recorriendo de esta manera más de 2500 km en la faja costera peruana (Ferreira, 1983) siendo parte del gran desierto de Atacama. El departamento de Ica forma parte del desierto peruano-chileno, el cual se cree que es uno de los desiertos más antiguos del mundo y que probablemente haya sido muy seco desde hace 15 millones de años al presentar precipitaciones pluviales menores de 8 mm al año. Sobre este desierto iqueño, fluye el río Ica, con una longitud de 220 Km, perteneciente a la vertiente del Pacífico; nace en el departamento de Huancavelica y es desviado hacia el sur por el Tablazo de Ica (Whaley y col., 2010). El valle del río Ica se sitúa en la costa central del país extendiéndose, a lo largo de los contrafuertes occidentales de los Andes, su ancho varía entre 2 y 8 km, y la planicie del valle va desde los 300 hasta los 600 msnm; el clima es árido, con precipitaciones anuales de 3 mm, la temperatura es bastante uniforme, oscilando los promedios mensuales entre 17 °C en julio, y 25 °C en febrero (Roque y Cano, 1999). El valle de Ica es uno de los

más prósperos de la región, y el que mayor porcentaje de exportaciones agrícolas produce en el país, lo cual genera una gran demanda de agua (Peña y col, 2006). *Tamarix aphylla* es una planta perenne originaria de las costas del Mar Mediterráneo, caracterizada por habitar en zonas áridas en clima seco y fresco, cerca de cursos de agua como playas, ríos, arroyos, diques; los cuales en el valle de Ica se encuentran perfectamente aptos para el crecimiento y distribución de esta planta, localizándose desde el distrito de San José de Los Molinos hasta el distrito de Ocucaje. La distribución actual de *Tamarix aphylla* está fuertemente influenciada principalmente por las condiciones ambientales de Ica. Finalmente, el deterioro y/o pérdida de biodiversidad en el valle de Ica es provocado por diferentes actores y uno de ellos es la invasión de tamarix. *Tamarix aphylla* es una especie exótica potencialmente invasora debido a que no solo presenta la capacidad para establecerse, sino que es capaz de convertirse en invasora luego de su introducción, como ya ha sido registrada en otros países.

CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1.SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La introducción de especies exóticas a nuevos ambientes puede traer tanto beneficios como perjuicios. La mayoría de especies introducidas, tiene al ser humano como gran promotor, ya sea por fines agrícolas, pecuarios y silviculturales o para cultivos hidrobiológicos, control biológico o sanitario, comercialización, pesca deportiva (Gozlan y Newton, 2009). En el Perú, un gran porcentaje de las especies exóticas invasoras ingresaron de forma legal, e incluso, promovidas como forraje, alimento, o con fines ornamentales. Otro grupo de especies ingresaron al país de forma natural luego de ser introducidas a otros países. Esta última forma de ingreso es la más difícil de controlar (MINAM, 2019). En el valle de Ica, se ingresaron plantas exóticas como *Tamarix aphylla* para fines agrícolas, pues se cree que los agricultores lo utilizaban como cerco o cortina contra huaycos. Sin embargo, estos pobladores no visualizaron las consecuencias que traería su introducción con el pasar del tiempo. Como toda especie exótica, se estableció en esta nueva área, por el tiempo que lleva de introducida en Ica, ya superó el periodo de rezago. Hoy, tamarix se encuentra dispersa invadiendo nuevos terrenos del valle de Ica, formando en algunas localidades bosques o arboledas, habitando en los márgenes del río Ica, en dunas, en campos de cultivo, cauces de río sin caudal, entre otros ecosistemas. Con esto, trae problemas que impactan sobre la vegetación nativa, fauna silvestre, y a futuro sobre el humano.

Tamarix aphylla es una especie exótica invasora que no solo presenta una amenaza para las plantas nativas sino también para las cultivadas y fauna silvestre.

2.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2.2.1. Problema general:

¿Cuáles son la distribución y los efectos de *Tamarix aphylla* (L.) H. Karst sobre la flora y fauna en el valle de Ica-Perú, durante junio de 2017 a enero de 2018?

2.2.2. Problemas específicos:

- ¿Cuál es la distribución de *Tamarix aphylla* a lo largo del valle de Ica?
- ¿En qué lugares del valle de Ica habita *Tamarix aphylla*?
- ¿Cuáles son los aspectos bioecológicos de *Tamarix aphylla*?
- ¿Qué especies de flora y fauna están relacionadas a *Tamarix aphylla* en el valle de Ica?
- ¿Qué impactos está provocando la invasión de *Tamarix aphylla* sobre la vegetación nativa y especies de fauna silvestre en el valle del río Ica?

2.3.DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

2.3.1. Delimitación geográfica o espacial

El estudio se llevó a cabo en el valle del río Ica, en donde se encuentra el área estudio; la cual se extiende entre 06 distritos: San Juan Bautista, Yauca del Rosario, San José de Los Molinos, Ica, Ocucaje y Santiago, ubicados en la provincia y departamento de Ica.

2.3.2. Delimitación temporal

El estudio se desarrolló entre los meses de junio del 2017 a enero del 2018, tiempo que corresponde a las estaciones de invierno, primavera y verano;

donde para un mejor desarrollo y control de las actividades se elaboró estratégicamente un cronograma.

2.3.3. Delimitación social

Para este estudio se tuvo como referencia a la población aledaña a los puntos de muestreo, incluidos en los diferentes distritos: San Juan Bautista, Yauca del Rosario, San José de Los Molinos, Ica, Santiago, Ocucaje y a las empresas agroexportadoras a los alrededores, que si bien es cierto no forman parte del grueso de la investigación, pero representan una relación al área de estudio, debido a los cultivos que siembran y/o erradican según su criterio.

2.3.4. Delimitación conceptual

Es de suma importancia un estudio sobre distribución de una especie invasora como línea base para el conocimiento sobre su historia y distribución a lo largo del tiempo y por consiguiente el análisis de sus impactos sobre la biodiversidad del valle de Ica, en ese sentido, nuestra área de estudio requiere una investigación minuciosa sobre la flora y fauna existente y su relación con esta planta introducida, de modo que los objetivos propuestos ayudarán a tener conocimiento de la problemática que demanda la presencia y distribución de *Tamarix aphylla* en el valle de Ica. A continuación, se menciona los problemas identificados.

- Falta de estudios preliminares de historia evolutiva y distribución de *T. aphylla* en el valle de Ica.

- Desconocimiento de los efectos de *T. aphylla* sobre la biodiversidad que presenta toda el área de estudio.
- Las amenazas que representa el rápido crecimiento de la expansión de *T. aphylla* en toda el área de estudio.

2.4.JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

2.4.1. Justificación

La investigación es un paso fundamental en la ampliación de conocimientos y resolución de problemas reales, la cual representa la base para la conservación de la biodiversidad, que en suma permitirá conocer al detalle de lo que se está estudiando, para posteriormente tomar mejores decisiones por parte de las instituciones encargadas de velar por el salvaguardo de esta parte del valle de Ica.

2.4.2. Importancia

El propósito de esta investigación principalmente es dar a conocer y difundir la distribución de esta planta introducida y el peligro de su invasión en la región, y que abra las brechas para realizar futuros estudios más profundos, que permitan conocer con más detalles a *Tamarix aphylla*, por este motivo, se tomó como impulso esta primera investigación sobre ella.

2.5.OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

2.5.1. Objetivo general:

Conocer la distribución e impactos/efectos de la expansión de *Tamarix aphylla* 'támarix' como Especie Exótica Invasora (EEI) sobre la flora y fauna silvestre en el valle del río Ica, provincia y departamento de Ica-Perú, durante los meses de junio del 2017 a enero del 2018.

2.5.2. Objetivos específicos.

- Conocer la distribución de 'támarix' a lo largo del valle del río Ica.
- Identificar hábitats de 'támarix'.
- Describir los aspectos bioecológicos de 'támarix'.
- Evaluar la flora y fauna relacionadas a las poblaciones de 'támarix'.
- Enlistar los impactos de la invasión de 'támarix' sobre la vegetación nativa y especies de fauna silvestre en el valle del río Ica.

2.6.HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

2.6.1. Hipótesis general:

La distribución de *Tamarix aphylla* en el valle del río Ica es significativamente amplia y su presencia trae impactos/efectos negativos sobre la flora y fauna silvestre, durante los meses de junio del 2017 a enero del 2018.

2.6.2. Hipótesis específicas:

- La distribución de *Tamarix aphylla* a lo largo del valle del río Ica es significativamente amplia.
- *Tamarix aphylla* habita en los montes ribereños y/u orillas del río.
- *Tamarix aphylla* es una planta perennifolia arbustiva con dos tipos de reproducción y una gran capacidad invasora.
- La buena relación de las poblaciones de *Tamarix aphylla* con la flora y fauna es casi nula.
- Los impactos de la invasión de *Tamarix aphylla* sobre la vegetación nativa y especies de fauna silvestre en el valle del río Ica son preocupantes y ponen en peligro la conservación de la diversidad biológica existente.

2.7.VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

Una variable es una cualidad susceptible de sufrir cambios. Un sistema de variables consiste, por lo tanto, en una serie de características por estudiar, definidas de manera operacional, es decir, en función de sus indicadores o unidades de medida (Arias, 1999).

2.7.1. Identificación de variables

A. Variable independiente

Tamarix aphylla

B. Variable dependiente

Distribución e impacto como especie exótica invasora en el valle del río Ica, Perú.

2.7.2. Operacionalización de variables

Es la especificación de los procedimientos necesarios para la traducción de un concepto en términos medibles, señalando sus dimensiones e indicadores (Arias, 1999). En otras palabras, especifica qué actividades u operaciones deben realizarse para medir una variable. Una definición operacional nos dice que, para medir una variable, hay que hacer esto y esto otro (Hernandez-Sampiori y Torres, 2018). (Tabla 1).

Tabla 1.

Operacionalización de las variables de investigación.

Distribución e impactos de <i>Tamarix aphylla</i> (L.) H. Karst ‘casuarino’ o ‘támarix’ como especie exótica invasora en el valle de Ica.			
Variable Nominal	Definición de la variable	Dimensiones	Indicadores
Distribución e impactos como especie exótica invasora	Es el inventario de especies vegetales y animales que están relacionadas o no a la especie de estudio en el valle de Ica.	Método de muestreo	Muestreo Estratificado Aleatorio (MEA)
		Puntos de muestreo	66 puntos de muestreo (cuadrantes de 100 m ²)
		Determinación taxonómica	Sistema de clasificación Colección y herborización de especímenes
		Impactos	Reconocimiento de las muestras botánicas Lista de impactos sobre vegetación nativa y fauna silvestre
<i>Tamarix aphylla</i>	Es la especie de estudio con un enfoque sistemático y funcional dentro de un ecosistema.	Descripción bioecológica	Formas de crecimiento Endemismo Identificación de hábitats

CAPÍTULO III
ESTRATEGIA METODOLÓGICA/METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN

3.1. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

3.1.1. Tipo de investigación

La presente investigación es de tipo No experimental.

3.1.2. Nivel de investigación

Según el nivel de investigación es Descriptiva.

Los estudios descriptivos miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir (Hernandez-Sampieri y Torres, 2018).

3.1.3. Diseño de investigación

El diseño de la investigación es de tipo Transeccional Descriptivo. Este tipo de investigación se caracteriza porque se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede ((Hernandez-Sampieri y Torres, 2018).

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN

3.2.1. Población de estudio

Una población es la unidad de la que se quiere obtener información (Mostacedo y Fredericksen, 2000). Para el presente estudio está representado por las especies de flora y fauna relacionadas a poblaciones de *Tamarix aphylla* en el valle del río Ica. El valle del río Ica se ubica políticamente entre los distritos de San Juan Bautista, Yauca del Rosario, San José de Los Molinos, Santiago, Ica y Ocucaje (13°48'47.66" L.S. 75°31'18.39" L.O. - 14°52'31.58" L.S. 75°33'29.71" L.O.), en la provincia y departamento de Ica. Se ha delimitado mediante imágenes satelitales que el área de estudio ocupa aproximadamente una extensión de 1495 Km²; y presenta un rango altitudinal de 27 a 1113 msnm. El área en estudio pertenece a la ecorregión Desierto del Pacífico de acuerdo con el mapa de las Ecorregiones del Perú (Brack, 1986). Según el mapa de clasificación climática para el Perú, está catalogado como Zona de clima semi-cálido, desértico; y la temperatura máxima promedio anual se estima en 32.9 °C, en el mes de marzo, mientras que la temperatura mínima promedio anual se estima en 10.1 °C, en el mes de julio, y llueve con mayor intensidad en el mes de febrero (2.98 mm/mes). (SENAMHI, 2020).

3.2.2. Muestra de estudio

Una muestra es una parte elegida que representa un determinado porcentaje de la población y que es la que se utiliza para inferir a la población en general (Mostacedo y Fredericksen, 2000). Representado por los 66 cuadrantes de 100 m² medidos aleatoriamente en el valle del río Ica.

CAPÍTULO IV
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

4.1.1. Distribución geográfica y altitudinal de *T. aphylla* en el valle de Ica.

A. Método de muestreo

Se empleó el muestreo de los cuadrantes, que consiste en instalar un cuadrado sobre la vegetación, para determinar la densidad, cobertura y frecuencia de las plantas. Se tomaron cuadrantes de 100 m² (10x10) por el tamaño de la densidad de las plantas a medirse (Mostacedo y Fredericksen, 2000); además, para mostrar la representatividad del entorno natural y la cobertura invasora de la especie en estudio. Para el conteo de especies y número de individuos por especie, se dividió el cuadrante en 4 sub-cuadrados con un valor de 25% cada uno para facilitar y determinar la predominancia de la EEI sobre la vegetación nativa existente.

B. Puntos de muestreo

Se trazaron 66 cuadrantes de evaluación (puntos de muestreo), (ver anexo 3) en 11 localidades de muestreo (ver tabla 2). Las localidades de muestreo fueron: Escalante, Tiraxi, Huamaní, El Olivo, Quebrada Cansas, Cerro La Yesera, Bocatoma, San Pedro, Samaca, Chiquerío y Boca de Río (ver Figura 1). Para compilar y/o comprobar más información sobre la distribución de ‘támarix’ se consultó las publicaciones de Brako y Zarucchi (1993); León y col. (2006) y también la base de datos de TROPICOS®2020 (Missouri Botanical Gardens-MO), TROPICOS PERU CHECKLIST®2020 (Missouri Botanical Gardens-MO). Además, se tuvo en cuenta los registros de las publicaciones de Roque y Cano (1999), Orellana (2011) y Whaley y col. (2010; 2019).

C. Determinación taxonómica: Recolección y determinación de especímenes.

La recolección botánica para fines científicos está reglamentada en el Perú según D.S. N° 018-2015-MINAM de la Ley N° 29763 “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”. Siguiendo con esta normativa, se tramitó y obtuvo la autorización de investigación científica correspondiente y obligatoria para las recolecciones de especímenes botánicos, otorgada mediante Resolución Administrativa N° 0055-2018-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-ICA (ver anexo 1).

Se tomaron fotografías y se recolectaron individuos para la correcta determinación taxonómica. La recolección y herborización del material botánico se realizó mediante técnicas convencionales (Bridson y Forman,

2019; Vásquez & Rojas, 2006). Se tuvo en cuenta las recomendaciones de usar tijeras para realizar la recolección y que cada individuo se encuentre en buen estado, presentando un par de órganos vegetativos u hojas (Cerrate, 1969). De cada especie recolectada, se tomaron de tres a cuatro duplicados. Los especímenes recolectados se depositaron en el Herbario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-UNMSM.

Los nombres científicos de las plantas están oficializados según IPNI (IPNI, 2020), The Plant List (2020) y la taxonomía según el APG IV (The Angiosperm Phylogeny Group, 2016).

4.1.2. Identificación de los hábitats

Se determinó según la clasificación propuesta en las publicaciones sobre Plantas y vegetación de Ica (Whaley y col., 2010) y una lista de verificación anotada para la flora vascular de la región de Ica, Perú (Whaley y col., 2019), lográndose identificar 04 tipos de hábitats: Monte ribereño, Cauce de río, Duna, y Campos de cultivo (ver tabla 1).

Tabla 2.

Puntos de muestreo y hábitats evaluados en el valle del río Ica (junio, 2017-enero, 2018), para registrar la distribución de ‘támarix’ y especies asociadas.

Localidad	Cuadrantes/ Puntos de muestreo	Hábitats	Latitud	Longitud	Altitud (ms.n.m.)
Escalante	6	MR	13°49'32.81"	75°32'09.31"	990-1113
Tiraxi	6	MR	13°50'26.99"	75°33'27.16"	784-976
Huamaní	6	MR	13°50'43.19"	75°36'18.43"	769-843
Cansas	6	MR, CR	14°00'54.66"	75°37'02.04"	746-789
Bocatoma	6	MR	13°54'12.48"	75°39'45.30"	537-590
Cerro La Yesera	6	CR	13°55'52.80"	75°37'01.53"	537-590
El Olivo	6	MR	13°56'34.88"	75°42'09.48"	443-477
San Pedro	6	DN	14°08'21.09"	75°44'59.62"	376-403
Samaca	6	MR, CR	14°39'08.45"	75°37'03.33"	235-244
Chiquerío	6	MR	14°24'17.55"	75°39'32.44"	217-313
Boca de río	6	CC, MR, DN	14°50'40.85"	75°33'13.48"	27-45

Legenda: MR=Monte ribereño; CR= Cauce de río; DN= Duna; CC= Campos de cultivo.

Valle del río Ica

DISTRIBUCIÓN E IMPACTO DE *Tamarix aphylla* (L) H. KARST 'TAMARIX' O 'CASUARINO' COMO ESPECIE EXÓTICA INVASORA (EEI) EN EL VALLE DE ICA-PERÚ

Fuente: Service Layer Credits: Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Elaborado por: Juan F. Perales & Jesús R. Ormeño Benavides

Figura 1. Mapa satelital del área de estudio.

4.1.3. Descripción bioecológica de ‘támarix’.

Se determinó según el capítulo ecología de támarix del libro ‘Támarix’, una planta leñosa exótica invasora en hábitats ribereños áridos y semiáridos en el oeste de Estados Unidos (Brock, 1994) y en el capítulo vegetación que amenaza Ica, invasión de ‘támarix’ del libro Plantas y vegetación de Ica (Whaley y col., 2010).

A. Formas de crecimiento.

Se determinó revisando la clasificación propuesta por Whittaker (1975) en su publicación “Communities and Ecosystems”, en donde se consideró:

- **Hierba:** Plantas no perennes en el suelo como helechos y con tallo leñoso.
- **Arbusto:** plantas leñosas más pequeñas, generalmente debajo de 3 m de altura, en la cual incluye a los cactus.
- **Árbol:** plantas leñosas más grandes, en su mayoría bien por encima de 3 m de altura.

B. Endemismo

Se determinó revisando el Catálogo de las Angiospermas y Gimnospermas del Perú (Brako y Zarucchi, 1993), en el cual se cita la distribución y el endemismo de las plantas, el libro rojo de las plantas endémicas del Perú (León y col., 2006). También se evaluó el origen o naturalidad de las especies de la flora vascular considerando: endémicas y nativas.

4.1.4. Evaluación de la flora y fauna relacionada a las poblaciones de ‘támarix’.

A. Evaluación de la flora

Se aplicó el método de muestreo estratificado aleatorio en el área evaluada (Mostacedo y Fredericksen, 2000) al interior de cada estrato o unidad de vegetación. Asimismo, se realizaron recolecciones generales de plantas (Villareal y col., 2006) con el fin de hacer una aproximación a la composición florística del área de estudio en general; sumado a las observaciones de campo, se registraron las principales características morfológicas y bioecológicas de la planta en fichas para la obtención de datos en campo.

B. Evaluación de la fauna

En cada uno de los cuadrantes, se aplicaron las siguientes metodologías: Para registrar la presencia o ausencia de herpetofauna, se aplicó el método VES (Visual Encounter Survey – Búsqueda por Encuentro Visual), (Scott y col., 1994). Para determinar la presencia o ausencia de avifauna, se aplicó el método de detecciones visuales y censado (Villareal y col., 2006; Ralph y col., 1996). Para analizar la presencia o ausencia de artropofauna, se aplicó el método de muestreo directo que permite establecer una relación directa entre la especie encontrada y su hábitat (Barbalat, 1995).

4.1.5. Lista de los impactos de la invasión de ‘támarix’ sobre la vegetación nativa y especies de fauna silvestre en el valle de Ica

Para enlistar los impactos de la invasión de támarix se utilizó la metodología: diagrama de flujo del libro Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto

Ambiental publicada por el Banco Interamericano de Desarrollo (Espinoza, 2007) que permite identificar impactos indirectos y establecer relaciones de causa-efecto, en este caso entre ‘támarix’ y la flora-fauna afectadas.

CAPÍTULO V

PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

5.1.PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

5.1.1. Distribución geográfica y altitudinal de ‘támarix’ en el valle del río Ica.

Se registró la especie en todas las localidades muestreadas desde la parte alta hasta la desembocadura, en un rango altitudinal entre los 27 a 1113 m s.n.m. Reportando mayor cobertura en Chiquerío, El Olivo, Samaca y Quebrada de Cansas. (Ver figura 2). Los registros se dieron en las zonas ribereñas y áreas aledañas a ésta (humedales de río, cauce de río, márgenes de río), así como en zonas de quebradas secas, bosques secos en dunas, semidesiertos y campos de cultivo. Las localidades donde se registró una amplia distribución de esta especie fueron: Chiquerío, El Olivo, Samaca y Cansas (ver figura 3). Los individuos registrados fueron en su mayoría plantas desarrolladas con alturas de hasta 10 m, pero también se observaron gran cantidad de plántulas en los alrededores (ver tabla 3). Las localidades con mayor registro de plántulas fueron Cansas y Boca de Río, lo que indica que las semillas brotaron con facilidad, al haber sido arrastradas (hidrocoría) y dispersadas por el viento (anemocoría), gracias a la humedad de los eventos de agua.

Tabla 3.Abundancia de individuos de *Tamarix aphylla* evaluados por cuadrante.

Localidades / Altitud promedio (m s.n.m.)	EEI (Támarix)		Promedio de Cobertura EEI (%)	Promedio de Cobertura EN (%)	Promedio de suelo (%)
	Cantidad de Individuos	Promedio de Individuos			
BOCA DE RÍO (34)	55	9.17	15.83	37.17	47.00
BOCATOMA (561)	5	0.83	8.17	49.33	42.50
C. LA YESERA (561)	14	2.33	6.00	9.67	84.33
CHIQUERÍO (283)	52	8.67	67.50	18.17	14.33
EL OLIVO (450)	10	1.67	39.00	22.67	38.33
ESCALANTE (1040)	6	1.00	8.33	67.33	24.33
HUAMANÍ (830)	2	0.33	19.17	48.00	32.83
QDA.CANSAS (789)	51	8.50	30.83	18.83	50.34
SAMACA (239)	14	2.33	32.50	10.33	57.17
SAN PEDRO (393)	5	0.83	23.33	30.00	46.67
TIRAXI (914)	4	0.67	19.17	41.17	39.67
Total Ind.	218				

Leyenda: EEI = Especie Exótica Invasora (Támarix), EN = Especie Nativa, (m s.n.m.) = metros sobre el nivel del mar.

Figura 2. Promedio de cobertura de individuos de tamarix (EEI) y especies nativas en las localidades muestreadas.

Figura 3. Número de individuos de ‘tamarix’ según su altitud promedio.

5.1.2. Identificación de hábitats

Figura 4. Registro de individuos de *T. aphylla* según tipos de hábitats.

5.1.3. Descripción de los aspectos bioecológicos de *Tamarix aphylla*

Tamarix aphylla, tiene la capacidad de poder propagarse sexual y vegetativamente. En esta última forma de reproducción, se sirve mucho de la polinización anemófila, gracias a la característica de que cada flor puede producir miles de diminutas (1 mm diámetro) semillas, contenidas en una pequeña cápsula usualmente adornada con un penacho de pelos (ver anexo 2) que le permiten volar por los aires (dispersarse) y caer en suelos, para luego poder fijarse. Aprovechando el suceso del último huayco de enero 2017, en el presente estudio, se registró el brote de nuevas plántulas; a lo largo de toda la cuenca y del valle del río Ica (ver figuras 5, 6 y 7), gracias a su dispersión anemófila, pero también a su dispersión por el agua, que es también una característica de esta especie exótica invasora. Es decir que ‘támarix’, aprovechó este suceso natural para expandir su distribución, y seguir causando

invasión a gran escala. Cabe resaltar que ‘támarix’ es una planta freatófita, debido a que obtiene el agua directamente del nivel freático, y al tener mayor disponibilidad de agua en las riberas o montes ribereños, germina, crece y se reproduce rápido. Sin embargo, la diversidad de plantas en los bosques de támarix es baja debido a la densidad de támarix y exclusión de plantas nativas (ver figuras 8, 9, 10, 11, 12 y 13). Esto la convierte en una planta de comportamiento invasor que coloniza ambientes naturales y seminaturales a lo largo del valle de Ica.

Figura 5. Plántula de *T. aphylla* en la Quebrada de Cansas, Ica, 2017.

Figura 6. Invasión de *T. aphylla* en cauce de río Ica, Santiago, 2018.

Se muestra en esta imagen un claro ejemplo de la invasión de ‘támarix’ en Chiquerío, Ocucaje, que se repite en otras localidades semejantes como El Olivo en el distrito de San Juan Bautista, Boca de Río en el camino al Fundo Samaca, etc. ‘Támarix’ por su naturaleza invasora, presenta estrategias de supervivencia que le permite desplazar a otras plantas nativas impidiendo su crecimiento (ejemplos: ‘chilco’, ‘toñuz’; entre otras).

Figura 7. Invasión y brote de nuevas plántulas en Santiago, Ica, 2018.

También se registró que el impacto o efecto que genera sobre la flora nativa, es notoriamente negativo, llegando a causar la muerte de otras plantas que viven en su entorno. Es decir, debido a la infertilización que ‘támarix’ causa con la salinización del suelo, provoca que especies nativas, como el ‘huarango’, o ‘toñuz’, tengan problemas para sobrevivir junto con él. Es así como puede

sucedier a gran escala, llegando a ocasionar la futura posible extinción de muchas especies nativas. (ver figuras 8 y 9).

Figura 8. Vegetación nativa y *T. aphylla*, San Pedro, 2018.

Figura 9. Invasión de *T. aphylla* en Chiquerío-Ocucaje, Ica, 2019.

En la figura 9, se puede notar a simple vista la enorme extensión de los individuos de *T. aphylla*, dejando todo el monte ribereño tupido, en comparación con la vegetación que normalmente debería estar poblando el monte, pero que ha sido desplazada por la alta capacidad invasora que tiene esta planta introducida (ver figuras 10, 11 y 12).

Figura 10. *Prosopis limensis* y *Tamarix aphylla*, San Pedro, 2018.

‘Támarix’ es una planta invasora que tiene como característica distintiva exudar sales por las hojas que caen al suelo, generando costras de sal (ver figura 14) y volviéndolo infértil a largo plazo. Al ser una planta adaptada a vivir en suelos salinos no se ve afectada como el resto de plantas que viven en su

entorno. De esta manera consigue acaparar el terreno y aumentar su población libre de otras especies.

Figura 11. Vegetación asociada rodeada de *T. aphylla*, Chiquerío.

Figura 12. Vista panorámica del monte ribereño en Cansas, Ica, 2017.

Figura 13. Monte ribereño invadido por *T. aphylla* en Chiquerío, Ica.

Figura 14. Presencia de costras salitrosas en el suelo generadas por *T. aphylla* en (Chiquerío) Ocucaje, Ica, 2018. Foto: ©Iomar Santana.

5.1.4. Evaluación de la flora y fauna relacionada a las poblaciones de ‘támarix’.

A. Evaluación de la flora.

La flora asociada a poblaciones de tamarix que compite por el hábitat (ver tabla 4) y que a futuro podría ser reemplazada, está compuesta por 57 especies de plantas vasculares distribuidas en 26 familias (ver tabla 5, y figura 15).

Tabla 4.
Plantas vasculares presentes en el área de estudio.

	FAMILIA	Nombre científico
01	AMARANTHACEAE (3/4) (7%)	1. <i>Alternanthera halimifolia</i> (Lam.) Standl. ex Pittier 2. <i>Alternanthera pubiflora</i> (Benth.) Kuntze 3. <i>Atriplex rotundifolia</i> Dombey ex Moq. 4. <i>Chenopodium murale</i> L.
02	ANACARDIACEAE (2/2) (4%)	5. <i>Orthopterygium huaucui</i> (A. Gray) Hemsl. 6. <i>Schinus molle</i> L.
03	APOCYNACEAE (2/2) (4%)	7. <i>Asclepias curassavica</i> L. 8. <i>Vallesia glabra</i> (Cav.) Link
04	ASTERACEAE (5/5) (9%)	9. <i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers. 10. <i>Pluchea chingoyo</i> (Kunth) DC. 11. <i>Spilanthes leiocarpa</i> DC. 12. <i>Tessaria integrifolia</i> Ruiz & Pav. 13. <i>Trixis cacalioides</i> (Kunth) D. Don
05	BIGNONIACEAE (1/1) (2%)	14. <i>Tecoma fulva</i> (Cav.) G. Don
06	BIXACEAE (1/1) (2%)	15. <i>Bixa orellana</i> L.
07	BORAGINACEAE (1/1) (2%)	16. <i>Tiquilia paronychioides</i> (Phil.) A.T. Richardson
08	CACTACEAE (2/2) (4%)	17. <i>Armatocereus procerus</i> Rauh & Backeb. 18. <i>Neoraimondia arequipensis</i> Backeb.
09	CAPPARACEAE (1/1) (2%)	19. <i>Capparis avicenniifolia</i> Kunth

10	CONVOLVULACEAE (2/2) (4%)	20. <i>Ipomoea alba</i> L.
		21. <i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth
11	CYPERACEAE (1/1) (2%)	22. <i>Cyperus rotundus</i> L.
12	EUPHORBIACEAE (1/1) (2%)	23. <i>Ricinus communis</i> L.
13	EQUISETACEAE (1/1) (2%)	24. <i>Equisetum</i> sp.
14	FABACEAE (7/9) (16%)	25. <i>Acacia karroo</i> Hayne (= <i>Vachellia karroo</i>)
		26. <i>Acacia macracantha</i> Willd. (= <i>Vachellia macracantha</i>)
		27. <i>Crotalaria incana</i> L.
		28. <i>Hoffmannseggia</i> sp.
		29. <i>Parkinsonia aculeata</i> L.
		30. <i>Parkinsonia praecox</i> (Ruiz & Pav.) Hawkins
		31. <i>Prosopis limensis</i> Benth.
		32. <i>Senna brongniartii</i> (Gaudich.) H.S.Irwin & Barneby
		33. <i>Vigna luteola</i> (Jacq.) Benth.
15	JUGLANDACEAE (1/1) (2%)	34. <i>Carya illinoensis</i> (Wangenh.) K. Koch
16	LYTHRACEAE (1/1) (2%)	35. <i>Punica granatum</i> L.
17	MYRTACEAE (1/1) (2%)	36. <i>Eucaliptus camaldulensis</i> Dehnh.
18	NYCTAGINACEAE (1/3) (5%)	37. <i>Boerhavia diffusa</i> L.
		38. <i>Boerhavia erecta</i> L.
		39. <i>Boerhavia</i> sp.
19	POACEAE (8/8) (14%)	40. <i>Aristida</i> sp.
		41. <i>Arundo donax</i> L.
		42. <i>Chloris virgata</i> Sw.
		43. <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.
		44. <i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene
		45. <i>Gynerium sagittatum</i> (Aubl.) P. Beauv.
		46. <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.
		47. <i>Zea mays</i> L.
20	POLYPODIACEAE (1/1)	48. <i>Polypodium</i> sp.

	(2%)	
21	RHAMNACEAE (1/1)	49. <i>Scutia spicata</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Weberb.
	(2%)	
22	SALICACEAE (1/1)	50. <i>Salix humboldtiana</i> Willd.
	(2%)	
23	SOLANACEAE (2/4)	51. <i>Nicotiana glutinosa</i> L.
	(7%)	52. <i>Nicotiana paniculata</i> L.
		53. <i>Solanum chilense</i> Dunal
		54. <i>Solanum</i> sp.
24	STERCULIACEAE (1/1)	55. <i>Waltheria ovata</i> Cav.
	(2%)	
25	VERBENACEAE (1/1)	56. <i>Phyla canescens</i> (Kunth) Greene
	(2%)	
26	ZYGOPHYLLACEAE (1/1)	57. <i>Bulnesia retama</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb.
	(2%)	

Legenda: (A/B) = A: Número de género/s; B: Número de especie/s. % de predominancia.

Figura 15. Número de especies por familias, asociadas al área de estudio.

Tabla 5.

Familias dominantes asociadas al área de estudio.

Familia botánica	Nº de especies	% de la flora total
FABACEAE	9	16%
POACEAE	8	14%
ASTERACEAE	5	9%
SOLANACEAE	4	7%
AMARANTHACEAE	4	7%
NYCTAGINACEAE	3	5%
ANACARDIACEAE	2	4%
APOCYNACEAE	2	4%
CACTACEAE	2	4%
CONVOLVULACEAE	2	4%
BIGNONIACEAE	1	2%
BIXACEAE	1	2%
BORAGINACEAE	1	2%
CAPPARACEAE	1	2%
CYPERACEAE	1	2%
POLYPODIACEAE	1	2%
EQUISETACEAE	1	2%
EUPHORBIACEAE	1	2%
JUGLANDACEAE	1	2%
LYTHRACEAE	1	2%
MYRTACEAE	1	2%
RHAMNACEAE	1	2%
SALICACEAE	1	2%
STERCULIACEAE	1	2%
VERBENACEAE	1	2%
ZYGOPHYLLACEAE	1	2%

Figura 16. Familias dominantes asociadas al área de estudio de *T. aphylla*.

- **Flora asociada a poblaciones de *Tamarix aphylla***

La flora asociada a poblaciones de tamarix con porcentaje de cobertura vegetal mayor o igual a 50% está compuesta por 20 especies de plantas vasculares distribuidas en 11 familias (ver tabla 6).

Tabla 6.

Plantas asociadas a *Tamarix aphylla* con cobertura vegetal $\geq 50\%$.

	FAMILIA	Especie
01	ANACARDIACEAE	1. <i>Schinus molle</i>
02	ASTERACEAE	2. <i>Baccharis salicifolia</i> 3. <i>Pluchea chingoyo</i> 4. <i>Tessaria integrifolia</i>
03	CYPERACEAE	5. <i>Cyperus rotundus</i>
04	EQUISETACEAE	6. <i>Equisetum</i> sp.
05	FABACEAE	7. <i>Acacia macracantha</i> 8. <i>Parkinsonia aculeata</i> 9. <i>Prosopis limensis</i> 10. <i>Senna brongniartii</i>
06	LYTHRACEAE	11. <i>Punica granatum</i>
07	NYCTAGINACEAE	12. <i>Boerhavia</i> sp.
08	POACEAE	13. <i>Arundo donax</i> 14. <i>Cynodon dactylon</i> 15. <i>Distichlis spicata</i>

		16. <i>Phragmites</i> sp.
09	POLYPODIACEAE	17. <i>Polypodium</i> sp
10	SOLANACEAE	18. <i>Solanum</i> sp
		19. <i>Nicotiana glutinosa</i>
11	STERCULIACEAE	20. <i>Waltheria ovata</i>

- **Flora no asociada a *Tamarix aphylla***

La flora asociada a donde no hay tamarix está compuesta por 27 especies de plantas vasculares distribuidas en 14 familias (ver tabla 7).

Tabla 7.
Plantas no asociadas a *Tamarix aphylla*.

	FAMILIA	Especie
01	AMARANTHACEAE	1. <i>Alternanthera halimifolia</i> 2. <i>Alternanthera pubiflora</i> 3. <i>Atriplex rotundifolia</i>
02	ANACARDIACEAE	4. <i>Schinus molle</i>
03	ASTERACEAE	5. <i>Baccharis salicifolia</i> 6. <i>Pluchea chingoyo</i> 7. <i>Tessaria integrifolia</i>
04	BIGNONIACEAE	8. <i>Tecoma fulva</i>
05	BORAGINACEAE	9. <i>Tiquilia paronychioides</i> 10. <i>Tiquilia</i> sp.
06	CONVOLVULACEAE	11. <i>Ipomoea purpurea</i> 12. <i>Ipomoea amarilla</i>
07	CYPERACEAE	13. <i>Cyperus rotundus</i>
08	EUPHORBIACEAE	14. <i>Ricinus comunis</i> 15. <i>Acacia macracantha</i>
09	FABACEAE	16. <i>Hoffmanseggia</i> sp. 17. <i>Prosopis limensis</i> 18. <i>Crotalaria incana</i>
10	MYRTACEAE	19. <i>Eucaliptus</i> sp.
11	NYCTAGINACEAE	20. <i>Boerhavia</i> spp.
12	POACEAE	21. <i>Arundo donax</i> 22. <i>Distichlis spicata</i> 23. <i>Gynerium sagittatum</i> 24. <i>Phragmites australis</i>
13	SOLANACEAE	25. <i>Nicotiana glutinosa</i> 26. <i>Nicotiana paniculata</i>
14	ZYGOPHYLLACEAE	27. <i>Bulnesia retama</i>

B. Evaluación de la fauna.

- Fauna asociada a poblaciones de ‘támarix’

La fauna asociada a poblaciones de ‘támarix’. está compuesta por 5 especies en total: 2 especies de aves, 1 especie de reptiles y 2 especies de artrópodos, incluidas en 5 familias y 5 órdenes (ver tablas 8, 9, 10).

Tabla 8.

Especies de fauna asociadas a poblaciones de *T. aphylla*

Clase	Orden	Familia	Especie
Aves	Passeriforme	Mimidae	1. <i>Mimus longicaudatus</i>
Aves	Cuculiforme	Cuculidae	2. <i>Crotophaga sulcirostris</i>
Reptiles	Squamata	Tropiduridae	3. <i>Microlophus thoracicus</i>
Insecta	Hemiptera	Pentatomidae	4. <i>Nezara viridula</i>
Arachnida	Araneae	Araneidae	5. <i>Gasteracantha cancrimorfis</i>

Avifauna

Se registraron 2 especies de aves asociadas a poblaciones de *T. aphylla* distribuidas en 2 familias, 2 órdenes (ver figura 17 y tabla 8).

Figura 17. *Mimus longicaudatus* perchando en rama seca de támarix

Tabla 9.Aves asociadas a poblaciones de *Tamarix aphylla*.

Familia	Especie	Actividad del animal	Número de Cuadrante/Localidad
Cuculidae (1/1)	<i>Crotophaga sulcirostris</i>	Percha	4 / El Olivo
Mimidae (1/1)	<i>Mimus longicaudatus</i>	Descanso	1 / El Olivo

Artropofauna

Se registraron 2 especies de artrópodos asociadas a poblaciones de *Tamarix aphylla* distribuidas en 2 familias, 2 órdenes, y 2 clases (ver tabla 10).

Tabla 10.Lista de artrópodos asociados a alguna estructura o micro-hábitat en *Tamarix aphylla* (L.) H. Karst

Clase	Familia	Morfoespecie	Número de Cuadrante/Localidad
Arachnida	Araneidae	<i>Gasteracantha cancrimorfis</i>	6 / Escalante
			1 / Tiraxi
Insecta	Pentatomidae	<i>Nezara viridula</i>	6 / Escalante

Herpetofauna

A diferencia de los taxones anteriores, se encontró una baja interacción herpetológica, registrando tan sólo 1 especie de reptil asociada a poblaciones de *Tamarix aphylla*. (Ver tabla 11).

Tabla 11.Reptiles asociados a poblaciones de *Tamarix aphylla*.

Familia	Especie	Nº de Cuadrante/Localidad
Tropiduridae	<i>Microlophus thoracicus</i>	6 / Bocatoma

- **Fauna no asociada a poblaciones de *Tamarix aphylla***

La fauna no asociada a poblaciones de *Tamarix aphylla*, está compuesta por 8 especies en total: 4 especies de aves, 3 especies de reptiles y 1 especie de artrópodo, incluidas en 7 familias y 5 órdenes (ver tabla 12).

Tabla 12.

Especies de fauna no asociadas a *Tamarix aphylla* (L.) H. Karst ‘támarix’

Clase	Orden	Familia	Especie
Aves	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	1. <i>Chordeiles acutipennis</i>
Aves	Passeriformes	Tyrannidae	2. <i>Pyrocephalus rubinnus</i>
Aves		Thraupidae	3. <i>Xenospingus concolor</i>
Aves	Columbiformes	Columbidae	4. <i>Columbina cruziana</i>
Reptiles	Squamata	Tropiduridae	5. <i>Microlophus thoracicus</i>
Reptiles			6. <i>Microlophus tigris</i>
Reptiles		Teiidae	7. <i>Dicrodon heterolepis</i>
Insecta	Hemiptera	Vespidae	8. <i>Polistes peruvianus</i>

5.1.5. Lista de impactos de *Tamarix aphylla* sobre la vegetación nativa y especies de fauna silvestre del valle de Ica.

A. Impactos sobre la flora y fauna silvestre asociadas a poblaciones de *Tamarix aphylla* (L.) H. Karst ‘támarix’

La cantidad de especies de flora y que a futuro pueden ser perjudicadas por los árboles de ‘Támarix’ fue muy alta, llegando a reportarse en 59/66 puntos de muestreo y la cantidad de especies de fauna que interactúan con los árboles de ‘Támarix’ fue muy baja y en su mayoría nula, llegando a reportarse solo en 05/66 puntos de muestreo. Los impactos negativos identificados sobre la biodiversidad local, fueron:

- **Pérdida y/o degradación de hábitats y biodiversidad.** Impacto identificado en los 04 hábitats con presencia de ‘támarix’, debido a la gran cantidad de especies/poblaciones de plantas nativas registradas que compiten por el hábitat y se perjudican por el reemplazo de ‘támarix’; el hábitat monte ribereño es el más invadido por ‘támarix’ y en el que más ha desplazado a la vegetación nativa, en el hábitat cauce de río la competencia es alta y el reemplazo cada vez más evidente, en el hábitat dunas (suelo arenoso) la presencia de ‘támarix’ está provocando el desplazamiento de las comunidades nativas de forma lenta pero progresiva, y en el hábitat campo de cultivo, la competencia es baja pero no nula por la intervención de la mano del hombre para cambios en la estructura de terrenos para cultivo; asimismo, en razón a la escasa o nula fauna reportada interactuando con individuos o poblaciones de ‘támarix’ (solo se reportaron 2 especies de aves: *Crotophaga sulcirostris*, y *Mimus longicaudatus*; 1 especie de reptil: *Microlophus thoracicus*; 1 especie de

araña: *Gasteracantha cancrimorfis*; y 1 especie de insecto: *Nezara viridula*), a comparación de la vegetación nativa asociada que presenta una disponibilidad de hábitats y mayor biodiversidad.

- **Falta de fuentes de alimento y/o cambio en la cadena alimenticia.** Este impacto fue identificado al evaluar la cantidad de individuos y la actividad que desarrollaba el animal al momento de ser observado, reconociendo un escaso número de individuos/especies registrados realizando alguna acción o comportamiento de alimentación reflejando así que esta vegetación invasiva no proporciona un hábitat o nicho idóneo con fuentes de alimento para la fauna silvestre (en el caso de las aves solo usaban los ‘támarix’ como sitio de percha o descanso, las lagartijas solo usaron una planta ocasionalmente para refugio durante la evaluación, los artrópodos como la araña *Gasteracantha cancrimorfis* (Araneidae) es una especie generalista, que puede vivir en cualquier hábitat o planta; y el insecto *Nezara viridula* usó al ‘támarix’ como microhábitat temporal, recordando que es un animal perjudicial o plaga de plantas).

- **Reemplazo de vegetación nativa y disminución de los servicios ecosistémicos.** Este impacto fue identificado en los 04 hábitats con presencia de ‘támarix’ siendo monte ribereño y cauce de río los más afectados por la infertilidad y degradación de suelos que produce ‘támarix’ debido al levantamiento hídrico y exudación de sales, lo cual impide la regeneración y propagación de plantas silvestres ribereñas, asimismo, en dunas (suelos arenosos) y campos de cultivo este reemplazo

o invasión del ‘támarix’ altera la composición y estructura de la vegetación nativa, neutralizando los servicios ecosistémicos que genera la vegetación nativa, todo esto se identificó al evaluar la cantidad de individuos de especies nativas que se encuentran compitiendo por el hábitat con esta especie invasora, que a futuro serían reemplazadas por las invasiones de ‘támarix’ a lo largo del valle y alrededores.

5.2.DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La distribución de *Tamarix aphylla* en Perú es desconocida, puesto que no existen estudios reportados sobre su distribución, aunque sí existen reportes sobre su presencia como especie exótica invasora. Este es el primer estudio que servirá de ayuda a las autoridades regionales y futuras investigaciones, para su gestión, control y erradicación. En este presente estudio, se muestra la distribución geográfica de *T. aphylla* a lo largo del valle de Ica, desde la parte alta hasta la desembocadura del río en el mar. Siendo monte ribereño, cauce de río, y dunas, los hábitats preferidos por esta especie, para desarrollarse y propagarse.

Se encontró que existe un gran impacto negativo, debido a la invasión de ‘támarix’ en las localidades de Chiquerío, El Olivo, Samaca y Cansas, por la gran extensión en su distribución en dichas zonas. Los efectos negativos en el corto plazo, son la alteración de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas, alterando las relaciones entre especies e incluso provocando el desplazamiento de especies nativas y endémicas, de las cuales dependen los ecosistemas para su conservación y funcionamiento.

El presente estudio coincide con lo propuesto por Di Tomaso en 1998, quien explica de que la invasión de ‘támarix’ puede causar un impacto potencialmente negativo sobre la regeneración y dinámica natural de dichos ecosistemas o hábitats. Por otro lado, el rango altitudinal de distribución del *T. aphylla* en el valle de Ica, abarca desde los 27 hasta los 1113 m s.n.m., lo cual coincide con Orellana en el 2004, en su estudio para el distrito de san José de Los Molinos, donde registra al *Tamarix* sp. dentro de ese rango altitudinal.

El *T. aphylla* fue registrado a lo largo del valle del río Ica, lo cual concuerda con los estudios realizados por Orellana en el 2011, que registra a *T. aphylla* como especie exótica invasora para el valle de Ica; igualmente, como García en el 2018, quien registró a *T. aphylla* como parte de la vegetación descrita en los hábitats evaluados; así también, Whaley y col. en el 2019, describe a *T. aphylla* resaltándola como una especie altamente invasora. Asimismo, Mitacc en el 2019, registra e identifica a *T. aphylla* como una especie exótica invasora y perjudicial para la región Ica, en relación a este último estudio, los resultados obtenidos coinciden con la presencia de poblaciones pequeñas aisladas y gran número de brotes o plántulas creciendo en la zona de la Quebrada Cansas en Yauca del Rosario.

Se registraron árboles de hasta 10 m de altura, habitando en montes ribereños y márgenes de río, asimismo, por lo analizado, y observado en campo se reconocieron los impactos negativos que ocasiona tamarix sobre la vegetación ribereña, lo cual coincide con lo propuesto por Whitcraft & Talley en el 2007, quienes reportaron impactos alarmantes de ‘tamarix’ sobre zonas ribereñas y desérticas de California, Estados Unidos.

Existen más de 30 especies del género *Tamarix*, pero, es *T. aphylla* (L.) H. Karst., la especie con mayor tamaño; que puede medir hasta 15 m de altura, y formar grandes bosques ribereños, o incluso se le puede encontrar formando matorrales dispersos en campo como también lo menciona García en el 2018. Y de esta manera cubrir grandes áreas, ocasionando una invasión masiva Birken, en el 2006. Walker y col. en el 2006, reporta que *T. aphylla* es más potencialmente invasora que su cogenérica *T. ramosissima* en los ambientes áridos de Nevada, EE.UU.; asimismo, en el presente estudio se

comprueba el alto potencial invasor de *T. aphylla* en el valle de Ica, reportadas también por Orellana en el 2011 y por Whaley y col. en el 2010.

Natale en el 2008 reporta que el género *Tamarix* está adaptado a zonas áridas en Argentina, ya que posee largas raíces, que penetran hasta la capa freática, aprovechando aguas subterráneas. No obstante, en el presente estudio se determinó que ‘támarix’ está adaptado a zonas con flujo esporádico de agua, por lo que en el valle de Ica se establecen mediante raíces superficiales que permiten captar el agua de escorrentías o flujos de agua cercanos. Asimismo, los resultados coinciden con Natale (2008), ya que las poblaciones de ‘támarix’ limitan el desarrollo de la flora asociada debido a la concentración de sales en la superficie del suelo, exudadas por sus hojas y por levantamiento hídrico volviéndolo infértil casi en su totalidad, así como también lo menciona Whaley y col. en el 2010.

Asimismo, aclarar que lo propuesto por Cuba y Escate en el 2007 de sembrar plantas de ‘támarix’ como método de barrera de huaycos, es algo negativo, debido a su grave impacto negativo comprobado sobre el ecosistema, ya que desplaza a las plantas nativas, empobrece (saliniza) los suelos y destruye hábitats de fauna silvestre, tal como lo describe Whitcraft y Talley (2007) en los ecosistemas ribereños de California y Natale en el 2008 en zonas áridas de Argentina. Para ello, en el presente estudio se brindan temas e información sobre los mecanismos de dispersión e invasión de *T. aphylla*, además de su nulo aporte a nuestros ecosistemas, coincidiendo con la descripción ecológica mencionada por Meinhardt. K. y Gehring C. en el 2013 en ecosistemas estadounidenses; esto, para no seguir fomentando la errónea idea de introducir o sembrar especies dañinas para nuestros ambientes naturales y urbanos, evitando lo ocurrido en

Argentina como lo reporta Natale en el 2008, que se conocía de la presencia de las especies de ‘támarix’ hace mucho tiempo y se cultivaba como ornamental, cortina cortavientos o para sombra, creciendo de forma espontánea, y que se replicaba esto con frecuencia por la población, debido a una mala información y confusión.

Aguirre y col. en el 2009 registran a *T. ramosissima* dentro de 46 de las 100 especies exóticas más dañinas del mundo, incluyendo y resaltando los graves daños que causa sobre las poblaciones de flora y fauna nativas; igualmente, teniendo en cuenta lo mencionado por Walker y col. en el 2006, se puede inferir que *T. aphylla* es igual o más dañina que *T. ramosissima*. Ambos estudios coinciden con la presente investigación en donde se determinó que el ‘támarix’ genera impactos negativos sobre la flora silvestre y fauna nativas en el valle de Ica.

Meinhardt y Gehring en el 2013, describen los impactos de ‘támarix’ sobre la flora nativa del Oeste de Estados Unidos, y demuestran que altera la composición química del suelo, la comunidad microbiana y la acumulación de sales, volviéndolo infértil y quitándole posibilidades de sobrevivir a la flora nativa asociada. En el presente estudio, se observó la presencia de costras de sal en la superficie del suelo debajo de los árboles de ‘támarix’, lo cual es una evidencia de la acumulación de sales, debido a que la especie exuda sal a través de sus hojas; así también, porque provoca el “levantamiento hídrico” a través de sus raíces, coincidiendo también con lo descrito por Whaley y col., en el 2010.

El alto potencial invasor del ‘támarix’ ha traído como consecuencia serios problemas para la fauna silvestre, debido a que, sus hábitats naturales están siendo destruidos por la presencia de ‘támarix’. En la presente investigación se registraron sólo 2 especies de

aves, 2 de artrópodos y 1 de reptil, observados en parches de ‘támarix’, cabe resaltar que estas especies de fauna no han sido registradas en otros estudios que refieren la presencia de *T. aphylla*. Respecto a *Xenospingus concolor* ‘fringilo apizarrado’ se le registró ocasionalmente solo en Ocucaje donde ‘támarix’ estaba en presencia de otras especies vegetales en aglomerado, coincidiendo con lo descrito por Gonzáles y la Torre-Cuadros en el 2001.

De igual forma la interacción de los artrópodos con árboles de ‘támarix’ es muy baja, y la especie registrada (*Gasteracantha cancrimorfis*) es de hábitos cosmopolitas y/o generalistas, la cual puede tejer sus telares en lugares arbustivos o donde pueda camuflarse, sin tener ningún tipo de preferencia por el lugar en el que habite o descanse. Asimismo, se encontraron insectos plaga, como el caso de *Nezara viridula* que utiliza a los árboles de ‘támarix’ como microhábitat.

CAPÍTULO VI

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

6.1. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL

La distribución de *Tamarix aphylla* (L.) H. Karst en el valle del río Ica es significativamente amplia y su presencia trae impactos/efectos negativos sobre la flora y fauna silvestre, durante los meses de junio del 2017 a enero del 2018.

6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

H.E.1. La distribución de *Tamarix aphylla* (L.) H. Karst en el valle del río Ica es significativamente amplia.

H.E.2. *Tamarix aphylla* no solo habita en los montes ribereños y/u orillas del río, también habita en dunas y campos de cultivo.

H.E.3. *Tamarix aphylla* es una planta perennifolia arbustiva por su ramificación y arbórea por su tamaño con dos tipos de reproducción y una gran capacidad invasora.

H.E.4. La buena relación de las poblaciones de *Tamarix aphylla* con la flora y fauna es casi nula.

H.E.5. Los impactos de la invasión de *Tamarix aphylla* sobre la vegetación nativa y especies de fauna silvestre en el valle del río Ica son preocupantes y ponen en peligro la conservación de la diversidad biológica existente.

En síntesis, las 05 hipótesis planteadas son aceptadas de acuerdo a los resultados obtenidos. Las hipótesis **H.E.2.** y **H.E.3.** resultaron más allá de lo pronosticado.

CONCLUSIONES

1. *Tamarix aphylla* (L.) H. Karst. “‘támarix’ o ‘tamarisco’ o ‘casuarino’” está presente y se distribuye en el valle de Ica, desde la zona alta de San José de Los Molinos hasta la desembocadura del río en Santiago en la provincia de Ica.
2. Las localidades con mayor abundancia de ‘támarix’ fueron: Boca de Río, Chiquerío, Cansas. Y las localidades con mayor cobertura vegetal de ‘támarix’ fueron: Chiquerío, El Olivo, Samaca, Cansas.
3. La invasión de ‘támarix’ se da en mayor escala en la parte baja y media del valle del río Ica, demostrando también que a mayor altitud hay menor expansión.
4. Se identificaron y evaluaron 4 hábitats: monte ribereño, duna, cauce de río, y campo de cultivo, siendo los hábitats con mayor abundancia de ‘támarix’, el monte ribereño y cauce de río.
5. En la evaluación de flora se registraron 57 especies de flora vascular relacionada y superpuesta al crecimiento o invasión de ‘támarix’, incluidas en 26 familias y 50 géneros, todas estas plantas podrían ser reemplazadas por la EEI.
6. Se reportaron 20 especies de flora asociadas a poblaciones de ‘támarix’ y 27 especies de flora asociadas a donde no hay ‘támarix’.
7. Se reportaron 05 especies de fauna asociadas a poblaciones de ‘támarix’ y 08 especies de fauna asociadas a donde no hay ‘támarix’.

8. Los impactos negativos identificados por la invasión de ‘támarix’ como la pérdida y/o degradación de hábitats y biodiversidad; la falta de fuentes de alimento y/o cambio en la cadena alimenticia, el reemplazo de vegetación nativa y disminución de los servicios ecosistémicos, podrían conllevar a consecuencias ecológicas irreversibles.

9. Se deja en evidencia que la presencia e invasión de ‘támarix’ destruye los ecosistemas y es una amenaza potencial contra la biodiversidad o hábitats en el valle de Ica y la costa peruana por lo que es urgente su control y erradicación.

RECOMENDACIONES

1. Realizar el control y/o erradicación de *Tamarix aphylla* debido a su extensión y colonización agresiva en todo el valle y alrededores.
2. Elaborar e implementar un Plan de Manejo frente a la invasión de ‘támarix’ en Ica, basado en 3 acciones o estrategias: prevención, control y sensibilización (ver Anexo 11).
3. Prohibir la siembra y propagación de ‘támarix’ (plántulas, plantas o esquejes) en el valle de Ica, evitando el uso y dispersión de ‘támarix’; asimismo, realizar campañas de sensibilización para su reconocimiento como especie no nativa o invasora y sobre los grandes impactos negativos que puede causar sobre los ecosistemas.
4. Efectuar estudios sobre la fisiología, biología y ecología de esta planta invasora, para conocer a profundidad sus mecanismos de multiplicación acelerada y tener una idea más completa, actual y real de su daño al ecosistema.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguirre, A., Alfaro, M., Gutiérrez, E., y Morales, S. (2009). Especies exóticas invasoras: impactos sobre las poblaciones de flora y fauna, los procesos ecológicos y la economía. *Capital natural de México*, vol. II: Estado de conservación y tendencias de cambio/Sarukhán, J. (Coord. gen.), 277-318.
- Arias FG. El Proyecto de Investigación. Guía para su elaboración. 3ra. ed. Caracas: Episteme. (1999).
- Angiosperm Phylogeny Group. (2016). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 181 (1): 1–20.
- Barbalat, S. (1995). Efficacité comparée de quelques méthodes de piégeage sur certains coléoptères et influence de l'anthophilie sur le résultat des captures. *Bulletin de la Société neuchâteloise de Sciences Naturelles*, 118, 39-52.
- Birken, A. S., y Cooper, D. J. (2006). Processes of Tamarix invasion and floodplain development along the lower Green River, Utah. *Ecological applications*, 16(3), 1103-1120.
- Brack, A. Las Ecorregiones del Perú. Boletín de Lima [Internet] 1986 [consultado 2019 Mar 15], 44, 57-70. Disponible en: <https://www.boletindelima.com/1986-44.htm>
- Brako, L., y Zarucchi, J. L. (1993). Catalogue of the flowering plants and gymnosperms of Peru: Catálogo de las angiospermas y gimnospermas del Perú. *Monographs in systematic botany from the Missouri Botanical Garden*, 45, 1-1286.
- Bridson, D. y Forman L. (2019). *The Herbarium handbook*. SERBIULA.

- Brock, J. H. (1994). *Tamarix* spp. (salt cedar), an invasive exotic woody plant in arid and semi-arid riparian habitats of western USA. *Ecology and management of invasive riverside plants*, 4, 28-44.
- Cárdenas, D., Arboleda, N. C., & Cárdenas-Toro, J. (2011). Plantas introducidas, establecidas e invasoras en Amazonia colombiana. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, República de Colombia
- Cerrate, E. (1969). Manera de preparar plantas para un herbario. *Museo de Historia Natural, Serie de Divulgación*, 1(10).
- Cuba y Escate. (2008). *Diversidad Fanerógama en la zona de Cansas, su importancia en el ecosistema y su contribución al bienestar de la población de la Tinguña, Junio 2005 – Mayo 2006* (tesis de pregrado). Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Ica, Perú.
- Cruz, T. (2015). *Caracterización fisonómica del bosque seco de quebrada Pariñas – Talara* (tesis de pregrado). Universidad Nacional de Piura, Perú.
- De Loach, C. J., Carruthers, R. I., Lovich, J. E., Dudley, T. L., y Smith, S. D. (2000). Ecological interactions in the biological control of saltcedar (*Tamarix* spp.) in the United States: toward a new understanding. In *Proceedings of the X international symposium on biological control of weeds* (Vol. 20001, pp. 819-8731). Bozeman, MT: Montana State University.
- Di Tomaso, J. M. (1998). Impact, biology, and ecology of saltcedar (*Tamarix* spp.) in the southwestern United States. *Weed technology*, 12(2), 326-336.
- Ericson, J. A. (2006). Técnicas de monitoreo para el manejo de especies invasoras. *Pisanty*, I.
- Espinoza, G. (2007). *Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental*. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Centro de Estudios para el Desarrollo (CED). Santiago, Chile.

- Ferro, I., & Barquez, R. M. Patrones de distribución de micromamíferos en gradientes altitudinales del noroeste argentino. *Revista mexicana de biodiversidad*. (2014) 85(2), 472-490. Disponible en: <http://www.revista.ib.unam.mx/index.php/bio>
- García, D. (2018). “*Distribución espacial y temporal de la avifauna en un corredor en restauración en la provincia de Ica-Perú. Setiembre, 2016 - Marzo, 2017*” (tesis de pregrado). Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Ica.
- Goldburg, R., & Triplett, T. (1997). *Murky waters: Environmental Effects of Aquaculture in the US*
- González-Oliva, L., J. Ferro Díaz, D. Rodríguez-Cala y R. Berazaín. Métodos de inventario de plantas. En: A Mancina y D. D. Cruz, Editorial AMA 2017. p. 60- 85.
- Gozlan, R. E., & Newton, A. C. (2009). Biological invasions: benefits versus risks. *Science*, 324(5930), 1015-1015.
- Griffin, G. F., Smith, D. S., Morton, S. R., Allan, G. E., Masters, K. A., y Preece, N. (1989). Status and implications of the invasion of tamarisk (*Tamarix aphylla*) on the Finke River, Northern Territory, Australia. *Journal of Environmental Management*, 29(4), 297-315.
- Hernández-Sampieri, R., & Torres, C. P. M. *Metodología de la investigación*. México DF: McGraw-Hill Interamericana. (Vol. 4); 2018.
- Hultine, K. R., Bean, D. W., Dudley, T. L., y Gehring, C. A. (2015). Species introductions and their cascading impacts on biotic interactions in desert riparian ecosystems. *Integrative and comparative biology*, 55(4), 587-601.
- León, B., Roque, J., Ulloa, C., Pitman N., Jørgensen P. y Cano A. (2006). El Libro Rojo de las Plantas endémicas del Perú. *Revista Peruana de Biología*, 13 (2).
- Maciel-Mata, C. A., Manríquez-Morán, N., Octavio-Aguilar, P., & Sánchez-Rojas, G. El área de distribución de las especies: revisión del concepto. *Acta universitaria*

[Internet] 2015 [consultado 2019 May 18]; 25(2), 03-19. Disponible en:
<http://www.scielo.org.mx/pdf/au/v25n2/v25n2a1.pdf>

McNeely, J.A., H.A. Mooney, L.E. Neville, P. Schei, y J.K. Waage (editores.). (2001).
Estrategia mundial sobre especies exóticas invasoras, UICN Gland (Suiza) y
Cambridge (Reino Unido), X + 50 págs.

Meinhardt, K. A., y Gehring, C. A. (2013). Tamarix and soil ecology. *Tamarix: a case study
of ecological change in the American West. Oxford University Press, New York, 225-
239.*

Milbrath, L. R., y Deloach, C. J. (2006). Acceptability and suitability of athel, *Tamarix
aphylla*, to the leaf beetle *Diorhabda elongata* (Coleoptera: Chrysomelidae), a
biological control agent of saltcedar (*Tamarix* spp.). *Environmental
Entomology*, 35(5), 1379-1389.

Ministerio del Ambiente - MINAM. (2015). *Guía de inventario de la flora y vegetación.*
Ministerio del Ambiente, Dirección General de Evaluación, Valoración y
Financiamiento del Patrimonio Natural. Lima. 49 pp.

Ministerio de Ambiente - MINAM. (2019). *Plan de Acción Nacional sobre las Especies
Exóticas Invasoras en Perú. Prevención, control y mitigación de impactos.*

Mitacc, E. (2019). *Composición y estado de conservación de la flora vascular en la
quebrada Pampahuasi, Ica, Perú* (tesis de pregrado). Universidad Nacional San Luis
Gonzaga, Ica.

Mostacedo, B., y Fredericksen, T. (2000). *Manual de métodos básicos de muestreo y análisis
en ecología vegetal.* Proyecto de Manejo Forestal Sostenible (BOLFOR). Santa Cruz,
Bolivia. 87 pp.

- Natale, E. S., Gaskin, J., Zalba, S. M., Ceballos, M., y Reinoso, H. E. (2008). Especies del género *Tamarix* (Tamaricaceae) invadiendo ambientes naturales y seminaturales en Argentina.
- Orellana, A.; J. Muchaypiña, C. Carbajo, M. Mendoza y D. Miranda. (2004). Composición Florística del Valle del distrito de San José de los Molinos, Ica-Perú. (Bocatoma, Caserío de Huamaní y Tiraxi) Abril-Setiembre 2004. UNICA. Biología – Ciencias. V Congreso Nacional de Estudiantes de Biología y X Jornada Científica Internacional de Estudiantes de Biología y X Jornada Científica Internacional de Estudiantes de Biología. Cusco-Perú.
- Orellana, A. (2011). *Avances de la Diversidad Florística de Ica*. (tesis de pregrado). Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Ica.
- Peña, F., Sánchez M., y Lu S. (2006). Mapa hidrogeológico de la cuenca del río Ica.
- Pero E. J. I. (2017) New records of *Tamarix ramosissima* Ledeb. (Tamaricaceae) in basins of Western Chaco dry forest, northwestern Argentina. *Check List* 13 (6), 925-930.
- Ralph, C. J., Geupel, G. R., Pyle, P., Martin, T. E., DeSante, D. F. & Milá, B. (1996). Manual de métodos de campo para el monitoreo de aves terrestres. USDA Forest Service Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-159-Web, Washington DC. 46 pp.
- Roque, J., y Cano, A. (1999). Flora vascular y vegetación del valle de Ica, Perú. *Revista peruana de Biología*, 6(2), 185-195.
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI. (2020). Data histórica. Obtenido de Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú: <https://www.senamhi.gob.pe/?p=mapa-climatico-del-peru>.
- Scott, N. J., Crump, M. L., Zimmerman, B. L., Jaeger, R. G., Inger, R. F., Corn, P. S., Alford, R. A. (1994). Standard techniques for inventory and monitoring. *Measuring and*

monitoring biological diversity. Standard methods for amphibians/Heyer, W. Ronald.

Sistema Nacional de Información Ambiental-SINIA. Especies de fauna y flora endémicas [Internet] Lima: SINIA; (2019). Disponible en: <https://sinia.minam.gob.pe/>

The International Plant Names Index - IPNI. (2020). *The International Plant Names Index*. Obtenido de ipni.org: <http://www.ipni.org/ipni/plantnamesearchpage.do>

The Plant List - TPL. (2020). Obtenido de theplantlist.org:<http://www.theplantlist.org/>

Tropicos. (2020). *Missouri Botanical Garden*. Obtenido de Tropicos.org: <http://www.tropicos.org/NameSearch.aspx>

Tropicos Peru Checklist. (2020). *Missouri Botanical Garden*. Obtenido de Tropicos.org: <https://www.tropicos.org/NameSearch.aspx?projectid=5>

Vásquez, R. y R., Rojas. (2006). Plantas de la amazonia peruana. Clave para identificar las Familias de Gymnospermae y Angiospermae. *Arnaldoa* 13(1):09-258.

Villarreal H., M. Álvarez, S. Córdoba, F. Escobar, G. Fagua, F. Gast, H. Mendoza, M. Ospina y A.M. Umaña. (2006). Manual de métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad. Programa de Inventarios de Biodiversidad. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia. 236 p.

Walker, L. R., Barnes, P. L., y Powell, E. A. (2006). *Tamarix aphylla*: a newly invasive tree in southern Nevada. *Western North American Naturalist*, 66(2), 191-201.

Whaley, O., Orellana, A., Pérez, E., Tenorio, M., Quinteros, F., Mendoza, M. y Pecho, O. (2010). *Plantas y Vegetación de Ica, Perú - Un recurso para su restauración y conservación*. Ica, Perú: Royal Botanic Gardens, Kew

- Whaley, O., Orellana, A. y Pecho, O. (2019). *An Annotated Checklist to Vascular Flora of the Ica Region, Peru—with notes on endemic species, habitat, climate and agrobiodiversity*. Perú. *Phytotaxa*, 389(1): 1-125.
- Whitcraft, C. R., Talley, D. M., Crooks, J. A., Boland, J., y Gaskin, J. (2007). Invasion of tamarisk (*Tamarix* spp.) in a southern California salt marsh. *Biological Invasions*, 9(7), 875-879.
- Whittaker, R. *Communities and Ecosystems*. New York: Macmillan; (1975).
- Wittenberg, R., y J.W. Cock, M. (2001). *Especies exóticas invasoras: Una guía sobre las mejores prácticas de prevención y gestión*.
- Zavaleta, E. (2000). Valuing ecosystem services lost to *Tamarix* invasion in the United States. *Invasive species in a changing world*, 261-300.

ANEXOS

Anexo 1.

Autorización de investigación y permiso para colecta de especímenes botánicos.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0035 -2018-MINAGRI-SERFOR-ATFFS ICA

Ica, 04 JUN 2018

VISTO:

El Informe Técnico N° 0063-2018-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-ICA-VIP, de fecha 30 de mayo del 2018, mediante el cual se emite opinión favorable para autorizar la investigación científica con colecta de flora silvestre, presentada por Don Juan Francisco Perales Echevarría, identificado con DNI: 70356388, que realizará el estudio "Distribución de *Tamarix aphylla* "Támarix o casuarino" como Especie Exótica Invasiva (EEI) en el Valle de Ica - Perú", de conformidad con la Ley N° 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 9° de la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales, establece que el Estado promueve la investigación científica y tecnológica sobre la diversidad, calidad, composición, potencialidad y gestión de los recursos naturales;

Que, mediante Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que en su Artículo 13° crea el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, como organismo técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno y pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, el SERFOR es la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR;

Que, Mediante Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI modifica el Decreto Supremo 007-2013-MINAGRI, establece en su considerando N° 8 que con la finalidad de asegurar la continuidad de la presentación de los servicios públicos en materia forestal y de fauna silvestre a nivel nacional a través del SERFOR, se regulará mediante disposiciones transitorias el funcionamiento de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre, estableciendo su organización, designación del funcionario a cargo, dependencia jerárquica, revisión de su actuación administrativa en segunda instancia y sus funciones;

Que, mediante Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal y en el artículo 154° establece que la investigación científica del Patrimonio se aprueba mediante autorizaciones, salvaguardando los derechos del país respecto de su patrimonio genético nativo;

Que, el mismo artículo 154° establece que las ARFFS otorgan autorizaciones con fines de investigación científica, que impliquen la utilización de métodos directos e indirectos para especies no categorizadas como amenazadas y no listadas en los Apéndices CITES y que en ningún caso otorgue el acceso a los recursos genéticos o sus productos derivados, de acuerdo con los lineamientos aprobados por el SERFOR para la evaluación de las solicitudes, así como los criterios para la verificación de cumplimiento de los compromisos de los investigadores;

Que, el antecedido artículo 154° antes señalado, indica Que: "El transporte interno de los especímenes de flora silvestre colectados, será realizado con la autorización de investigación otorgada, y se encuentra exento de contar con la guía de transporte forestal". Asimismo, Que: "Los derechos otorgados a través de las autorizaciones de investigación científica, no otorgan derechos sobre los recursos genéticos contenidos en ellos", y además Que: "Los investigadores que soliciten autorizaciones para realizar actividades de investigación científica, deberán contar con el respaldo de una institución académica u organización científica nacional o extranjera";

Que, finalmente el Artículo 155° del mismo Reglamento, señala Que: "El material biológico colectado debe ser depositado en Instituciones Científicas Nacionales registradas ante el SERFOR, salvo que se trate de polen y productos metabólicos de flora silvestre, tales como látex, resinas, entre otros. Así como el material biológico depositado solo puede ser exportado en calidad de préstamo o intercambio, para lo cual se requiere el correspondiente permiso de

exportación emitido por el SERFOR. Los holotipos y ejemplares únicos, solo pueden ser exportados en calidad de préstamo mediante permiso de exportación, siempre que sea debidamente justificado ante el SERFOR".

Que, la Tercera Disposición Final del Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos, aprobado por Resolución Ministerial N° 087-2008-MINAM, señala que la obtención de permisos, autorizaciones y demás documentos que otorguen entidades públicas, tales como el Ministerio de Agricultura y que amparen la investigación, obtención, provisión, transferencia u otro de recursos biológicos, con fines distintos a su utilización como fuente de recursos genéticos, no faculta a sus titulares a utilizar dichos recursos como medio para acceder a los recursos genéticos, ni determinan ni presumen autorización de acceso;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM que eleva a rango de Decreto Supremo la Resolución Ministerial N° 087-2008-MINAM, y ratifica la aprobación del Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos efectuadas por la referida Resolución;

Que, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 060-2016-SERFOR/DE de fecha 01.Abr.16, aprueba los Lineamientos para el otorgamiento de la autorización con fines de investigación científica de flora y/o fauna silvestre;

Que, el Informe Técnico N° 0063-2018-MINAGRI-SERFOR-ATFFS-ICA-VIP, de fecha 30 de mayo del 2018, emitido por la Sede Ica de la Administración Técnico Forestal y de Fauna Silvestre Ica, concluye que el proyecto de investigación científica de flora silvestre sin acceso a los recursos genéticos fuera de Áreas Naturales Protegidas, cuyo Título es "Distribución de *Tamarix aphylla* "Tamarix o casuarino" como Especie Exótica Invasiva (EEI) en el Valle de Ica - Perú", tiene por finalidad conocer la presencia y distribución de esta especie de flora silvestre y otras especies asociadas, en el ámbito de las provincias de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca, del departamento de Ica - Perú;

Que, en uso de las atribuciones conferidas en la primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, modificado por Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar a Don **Juan Francisco Perales Echevarría**, identificado con DNI: 70356388, la realización de la investigación científica con colecta de flora silvestre sin acceso a los recursos genéticos, como parte del Estudio "Distribución de *Tamarix aphylla* "Tamarix o casuarino" como Especie Exótica Invasiva (EEI) en el Valle de Ica - Perú", ubicado en las provincias de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nazca del departamento de Ica, fuera de Áreas Naturales Protegidas, por el período de siete (07) meses, comprendidos desde Junio del 2018 a Diciembre del 2018. Se autoriza la colecta de hasta cuatro (04) especímenes duplicadas por cada especie de flora asociada para su herborización, según el detalle del Anexo Cuadro 01.

Artículo 2°.- El Titular de la autorización se compromete a:

- Respetar estrictamente el artículo 27° de la Ley N° 26839, Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la Diversidad Biológica, la que establece que los derechos otorgados sobre recursos biológicos no otorgan derecho sobre los recursos genéticos contenidos en los mismos.
- No ceder a terceros los especímenes, parte de éstos, material genético o sus productos derivados con fines diferentes a los científicos, taxonómicos o de filogenia.
- No contactar ni ingresar a los territorios comunales sin contar con la autorización de las autoridades comunales correspondientes.
- Retirar todo el material empleado para la ejecución del presente estudio una vez terminado el trabajo de campo y levantamiento de información biológica.
- Entregar el material colectado por tipo de muestra a una institución científica nacional debidamente reconocida. Los ejemplares únicos de los grupos taxonómicos colectados y holotipos, sólo podrán ser exportados en calidad de préstamo.

- f) Comunicar a la Sede Ica de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Ica, la entrada y salida del personal científico en campo, así como, informar brevemente sobre el tipo de muestras colectadas por grupo taxonómico.
- g) Si por razones científicas acotadas, se requiere enviar al extranjero parte del material colectado, la interesada deberá gestionar el correspondiente Permiso de Exportación ante la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR, así como pasar el control respectivo.
- h) Entregar a la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Ica del SERFOR, una (01) copia en versión digital del Informe Final como resultado de la autorización otorgada, copias del material fotográfico y/o slides que puedan ser utilizadas para difusión. Asimismo, entregar una (01) copia de las publicaciones producto de la investigación realizada, en formato digital, que incluya la lista taxonómica de las especies colectadas con las respectivas coordenadas (en formato excel), objeto de la presente autorización.
- i) Entregar a la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Ica, la constancia emitida por una institución científica peruana depositaria de material biológico, de haber depositado el material colectado por tipo de muestra y por especie.
- j) La entrega por parte del titular del citado estudio de lo indicado en los literales h) e i) no deberá ser mayor a los seis (06) meses al vencimiento de la presente autorización.
- k) Indicar el número de la Resolución en las publicaciones generadas a partir de la autorización concedida.

Artículo 3°.- El titular del mencionado estudio deberá implementar todas las medidas de seguridad y eliminación de impactos que se puedan producir por las actividades propias de las actividades de las fases de campo, como toma de datos, tratamiento y transporte de muestras, transporte de equipos, personal, entre otros.

Artículo 4°.- El personal científico, investigadores y el personal asistente de campo autorizados para realizar el estudio o ingreso a las áreas antes señaladas, a colectar y transportar los especímenes de flora silvestre son los siguientes:

- Alfonso Orellana García
- Mario Illarik Tenorio Maldonado

Artículo 5°.- La presente resolución autoriza el transporte interno del número de las especies colectadas de flora silvestre, de acuerdo a lo expuesto en los respectivos considerandos.

Artículo 6°.- Los derechos otorgados sobre los recursos biológicos no otorgan derechos sobre los recursos genéticos contenidos en ellos, ni autorizan el estudio a nivel genético, de acuerdo con la Tercera Disposición Final del Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos, aprobado por Resolución Ministerial N° 087-2008-MINAM.

Artículo 7°.- La Administración Técnico Forestal y de Fauna Silvestre Ica del SERFOR, no se responsabiliza por accidentes o daños sufridos por la solicitante de esta autorización, durante la ejecución del Proyecto; asimismo, se reserva el derecho de demandar del Proyecto de investigación los cambios a que hubiese lugar en los casos en que se dicten nuevas disposiciones legales o se formulen ajustes sobre la presente autorización.

Artículo 8°.- El incumplimiento de los compromisos adquiridos podrá ser causal para denegar futuras autorizaciones a nivel institucional.

Artículo 9°.- Notificar la presente resolución a Don **Juan Francisco Perales Echevarría**, identificado con DNI: 70356388, transcribir a la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre y a la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, para fines necesarios.

Artículo 10°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Web del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre: www.serfor.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Anexo 2.

Caracteres morfológicos y fenológicos de ‘támarix’ en el valle del río Ica, Perú.

A) Plántula o planta juvenil, B) Planta adulta o árbol, C) Rama en época de floración, referencial (Junio 2017); y

D) Rama en etapa de fructificación y dispersión de semillas. Foto C: ©Alfonso Orellana-Garcia

Anexo 3.

Ubicación geográfica de los cuadrantes evaluados o estaciones de muestreo en las 11 localidades a lo largo del valle del río Ica, Perú, 2017-2018.

Localidad	Cuadrante	Coordenadas UTM Zona 18S (WGS 84)	
		Norte	Este
El Olivo	1	8458463.13	424101.77
El Olivo	2	8458245.68	423961.94
El Olivo	3	8457689.82	423623.32
El Olivo	4	8457662.10	423599.99
El Olivo	5	8457656.59	423609.01
El Olivo	6	8457476.49	423277.08
Cansas	1	8450507.54	433347.72
Cansas	2	8450653.93	433371.98
Cansas	3	8450653.05	433494.78
Cansas	4	8450617.07	433642.61
Cansas	5	8450633.37	433647.25
Cansas	6	8450503.84	433966.65
Cerro La Yesera	1	8459781.41	433338.80
Cerro La Yesera	2	8459711.75	432988.00
Cerro La Yesera	3	8459674.30	433061.43
Cerro La Yesera	4	8459754.90	432332.23
Cerro La Yesera	5	8459729.46	432345.66
Cerro La Yesera	6	8459745.46	432270.41
Bocatoma	1	8462850.30	428415.92
Bocatoma	2	8462819.59	428423.59
Bocatoma	3	8462741.68	428381.02
Bocatoma	4	8462692.70	428366.31
Bocatoma	5	8462172.45	427938.83
Bocatoma	6	8461954.50	427794.20
San Pedro	1	8436750.29	419065.27
San Pedro	2	8436741.03	419043.99
San Pedro	3	8436705.75	419062.39
San Pedro	4	8437069.58	419079.82
San Pedro	5	8437049.86	419089.92
San Pedro	6	8437426.44	419403.12
Escalante	1	8471476.69	442081.50
Escalante	2	8471335.93	442098.71
Escalante	3	8469808.27	439537.54
Escalante	4	8470350.89	440817.83
Escalante	5	8470454.15	441235.96
Escalante	6	8470319.19	440710.42
Tiraxi	1	8469806.80	439748.28

Tiraxi	2	8469838.36	439248.67
Tiraxi	3	8469965.18	438864.90
Tiraxi	4	8469917.39	439304.71
Tiraxi	5	8469933.23	439950.92
Tiraxi	6	8469983.91	440248.08
Huamaní	1	8469296.68	434608.25
Huamaní	2	8469486.60	434715.97
Huamaní	3	8469930.73	435219.83
Huamaní	4	8469699.05	435854.71
Huamaní	5	8469648.95	435565.76
Huamaní	6	8469600.24	435791.68
Samaca	1	8380034.62	433497.05
Samaca	2	8379866.91	433348.76
Samaca	3	8379518.72	433281.36
Samaca	4	8379521.64	433207.23
Samaca	5	8380034.72	432945.21
Samaca	6	8379923.94	432893.87
Boca de río	1	8358779.05	440424.87
Boca de río	2	8356580.52	440060.26
Boca de río	3	8356805.86	440166.61
Boca de río	4	8362030.62	441221.37
Boca de río	5	8362133.62	442051.76
Boca de río	6	8362818.61	441980.60
Chiquerío	1	8407394.00	428958.00
Chiquerío	2	8406236.69	428719.22
Chiquerío	3	8406236.00	428719.00
Chiquerío	4	8401694.27	429115.85
Chiquerío	5	8402531.02	428390.34
Chiquerío	6	8403478.88	428604.39

Anexo 4.

Sitios evaluados y localidades de muestreo.

Poblaciones registradas en la zona ribereña de Bocatoma y Los Molinos en los meses de agosto y setiembre – 2017: A) Vista panorámica Quebrada Los Molinos; B) Planta de 2.5 m. en Dique, C) Planta en monte ribereño; y D) Árboles de *Tamarix aphylla* en monte ribereño.

Poblaciones e Individuos registrados en la zona bosque de San Pedro y Tiraxi en los meses de agosto – 2017: A) Foto panorámica de oasis de dunas B) Planta de ‘Támarix’ 2.5 m. en falda de duna, C) Árboles de *Tamarix aphylla* en dunas; y D) Foto panorámica en zona ribereña.

Poblaciones e Individuos registrados en la zona bosque de Samaca y Desembocadura en los meses de noviembre, diciembre – 2017; Enero – 2018: A) Foto Panorámica de Bosque Samaca B) Plántula de ‘Tamarix’, C) Ecosistema aledaño al muestreo; y D) Poblaciones de ‘Tamarix’ invadiendo vegetación nativa.

Anexo 5.

Metodología para la obtención de datos en campo.

A) Evaluación del área de estudio mediante cuadrantes de 10 m. x 10 m. (Cansas).

B) Uso de prensa botánica para colecta de flora, y de estacas con soguilla para evaluación por cuadrantes. Foto: ©Iomar Santana

C) Uso de cámaras fotográficas y red entomológica para la captura de la actividad *in situ* de artrópodos asociados a 'tamarix' (Huamaní).

D) Entrevista a los pobladores en el área de estudio (Chiquerío). Foto: ©Jean Capcha

Anexo 6.

Vistas panorámicas de los hábitats vs las zonas invadidas por ‘Támarix’.

Quebrada de Cansas – Yauca del Rosario, Junio 2017: A) Vegetación ribereña; y B) vegetación ribereña invadida por ‘Támarix’.

El Olivo – San Juan Bautista, Junio 2017: C) Árboles de espino; y D) Invasión de árboles de ‘Támarix’.

Quebrada Los Molinos, Junio 2017: E) Vegetación ribereña; y F) Vegetación ribereña invadida por 'Tamarix'.

Bocatoma – San José de Los Molinos, Junio 2017: G) Arboleda ribereña; y H) Arboleda ribereña invadida por ‘Támarix’.

Escalante – San José de Los Molinos, Junio 2017: I) Arboleda ribereña; y J) Arboleda ribereña invadida por ‘Támarix’.

Tiraxi – San José de Los Molinos, Junio 2017: K) Arboleda ribereña; y L) Arboleda ribereña invadida por ‘Támarix’.

Chiquerío – Ocucaje, Enero 2018: M) Arboleda ribereña; y N) Arboleda ribereña invadida por 'Támarix'.

Anexo 7.

Tipos de suelo en los que se registró ‘támarix’.

Quebrada Cansas – Samaca: A) Suelo Franco – arcilloso; y B) Suelo pedregoso.

San Pedro: C) Suelo franco - arenoso; y D) Suelo arenoso.

Anexo 8.

Guía fotográfica de las especies de artropofauna asociadas a ‘Támarix’.

A) Adulto de *Gasteracantha cancrimorfis* “araña soldado” en Tiraxi; y B) Ninfa de *Nezara viridula* “chinche verde” en Tiraxi. Foto: ©Mijahel Lara

Anexo 9.

Guía fotográfica de algunas plantas relacionadas con la invasión de 'támarix' como EEI, en las estaciones de muestreo a lo largo del valle del río Ica.

A) *Acacia macracantha* Humb. & Bonpl. ex Willd., B) *Alternanthera halimifolia* (Lam.) Standl. ex Pittier, C) *Baccharis salicifolia* (Ruiz y Pav.) Pers., D) *Arundo donax* L. y E) *Atriplex rotundifolia* Dombey ex Moq. Fotos: ©Alfonso Orellana-Garcia [A, C]; ©Willinton Taquiri [B, D, E]

Anexo 10.

Ficha de colecta y Formato de ficha para toma de datos en campo.

Número de Colecta:
Fecha:
Departamento: Ica Provincia: Ica Municipalidad (Distrito): _____
Latitud Sur: (L.S.): _____ Altitud (m.s.n.m.): _____
Longitud Oeste(W.O.): _____ Anexo/caserío/localidad: _____
Coordenadas Geográficas UTM (WGA 84):
Hábitat general:
Geología/suelo:
Colectado con:
Familia:
Género/especie:
Autor:
Determinado por:
Nombre Común:
Descripción:
Asociada a:
Presencia de:
Hábitat del espécimen:
Frecuencia:
Notas: Observaciones, usos, etc.:
Fotos # (Base de datos):
N# de Duplicados:
FICHA DE COLECTA (<i>Royal Botanic Gardens Kew</i>)

Anexo 11.

Propuesta de estrategias para un Plan de Manejo de *T. aphylla* en el valle de Ica.

Está determinado que la mejor estrategia contra el establecimiento de especies exóticas invasoras, es la prevención, además de los beneficios ecológicos también genera un menor costo económico, a diferencia de las otras dos estrategias; control y erradicación como se presenta en la Estrategia Mundial sobre Especies Exóticas Invasoras y Wittenberg y Cock en el 2001, coincidiendo con lo propuesto en el presente estudio se resalta la prevención como estrategia para evitar las invasiones biológicas.

Según Zavaleta en el 2000, en su publicación sobre la valoración de los servicios ecosistémicos perdidos por la invasión de ‘támarix’ presenta los altos costos económicos que demanda un plan de erradicación de esta especie exótica invasora, asimismo, resalta cuan beneficiosos pueden ser los resultados para el ecosistema y para la población, llegando a obtener beneficios económicos también cuando se ha logrado reducir su población y se controla su invasión, y previene su introducción.

El MINAM en el 2019, presenta el Plan de Acción Nacional sobre las especies exóticas invasoras en Perú, en el cual propone herramientas para erradicar, controlar y mitigar las especies exóticas invasoras (EEI) con una periodicidad desde el 2019 hasta el 2024, enfocándose en cumplir sus tres objetivos; prevención, control-erradicación, y sensibilización-difusión en la población, siendo importante la información de la distribución de las EEI, para poder cumplir y realizar un buen manejo de estas. El presente estudio aporta a este plan nacional con información sobre la distribución de una potencial especie exótica invasora ‘támarix’ en el valle de Ica debido a que el primer paso para mitigar esta especie y reducir sus impactos es conocer su distribución, proponiendo así las herramientas para su detección y medidas para su control y erradicación, dentro de las cuales se presentan dos técnicas: la química y la biológica, además de la remoción manual de las plántulas y nuevos brotes después de huaycos a lo largo del valle bajo y quebradas de Ica. El control biológico resultaría uno de los más eficientes y económicos en la región.

Milbrath & Deloach en el 2006, propusieron soltar poblaciones de un insecto coleóptero *Diorhabda elongata* como un agente controlador biológico de ‘támarix’, que es de la misma familia

(Chrysomelidae) que *Nezara viridula* que se reporta en el presente estudio. En el caso de *N. viridula*, que es una plaga con abundante presencia en cultivos hortícolas, con menor frecuencia en cítricos y perjudicial para frutos, podría utilizarse como una alternativa de manejo para *T. aphylla* en el valle del río Ica, o de lo contrario se tendrían que realizar estudios para determinar o reconocer alguna especie de insecto que funcione como controlador biológico de ‘támarix’ en los diversos valles de la costa peruana; y así reducir su población e impactos. Esto último se avala en lo reportado por Brock en 1994 quien estudia la presencia de *N. viridula*, asociado a ‘támarix’ *Tamarix aphylla* en EE.UU. Otra de las herramientas que pueden resultar muy útiles para un plan de acción serían las tecnologías geoespaciales que permiten hacer modelamientos de distribución.

En su trabajo Ericson en el 2006, menciona las ventajas que ofrecen el uso de tecnologías geoespaciales tales como la percepción remota para predecir, detectar, mapear y monitorear plantas invasoras. A su vez, el uso de estas tecnologías puede reducir los costos y aumentar la eficiencia y efectividad en programas de manejo de plantas invasoras, por lo que en el presente estudio se recomienda utilizar este tipo de herramientas para futuras investigaciones y así tener mayor eficiencia en el diagnóstico de la distribución de plantas invasoras.

El plan de prevención, control y erradicación para *T. aphylla* propuesto en este trabajo, sería una herramienta útil para quienes decidan aplicarlo en su gestión, y se espera sirva de gran ayuda para futuros estudios que complementen este conocimiento sobre las EEI y sus impactos.

i. Prevención

Esta acción además de ser económica es eficiente porque busca a toda costa evitar la introducción de especies exóticas invasoras en el territorio nativo. Teniendo en cuenta la severidad de los daños que causa ‘támarix’, se deben crear un plan que contenga medidas locales para prevenir su reintroducción en el valle de Ica y en toda la región de Ica. Por consiguiente, debe detectarse si las introducciones ya realizadas han sido accidentales o intencionales. Si son introducciones intencionales pueden prevenirse mediante prohibiciones totales. Por otro lado, si las introducciones son accidentales deben identificarse sus causas y principales vectores, y

establecer sistemas de revisiones y cuarentenas. Por último, la educación ambiental en todos los grupos humanos, educación básica, opinión pública, academia, gobiernos y comunidades locales, es un requisito indispensable para que cualquier regulación funcione. Es imprescindible un programa de divulgación nacional, para el público en general, que promueva valores y buena conducta ambiental para prevenir introducciones.

ii. Control

El control implica limitar la abundancia de la población problema, por medio de un esfuerzo constante y sostenido a largo plazo. Se puede reducir el número de invasiones de ‘támarix’, si se controla su población. El control busca evitar a toda costa el aumento de poblaciones de tamariscos en los ecosistemas naturales, seminaturales, y urbanos.

iii. Erradicación

Esta acción consiste en eliminar el total de la población de la especie exótica invasora en un determinado tiempo. Pero, después de una erradicación es esencial implementar programas permanentes enfocados a prevenir nuevas invasiones. Por consiguiente, en Ica las opciones para la erradicación de ‘támarix’ podrían ser las siguientes:

- ***Erradicación manual y/o mecánica.*** Consiste en erradicar manualmente las poblaciones de ‘támarix’ en etapa de plántulas, para esta actividad se requeriría un personal humano capacitado para realizar esta actividad con éxito, mientras más personas voluntarias o remuneradas se sumen a esta labor más rápida será la erradicación y el resultado será extraordinario. Para la erradicación de árboles muy grandes se tendrían que usar maquinarias.
- ***Siembra de especies nativas competidoras.*** Esta se aplicaría como estrategia para reemplazar las poblaciones de ‘támarix’ erradicados. Sin embargo, se debe preparar la tierra,

luego de erradicar a ‘támarix’, para que el suelo vuelva a ser fértil para la germinación de plantas que se sembrarán en su reemplazo. Existen dos especies nativas muy importantes en los ecosistemas de Ica, y que además de reemplazar las poblaciones de tamariscos, traen beneficios, porque están adaptadas a las condiciones climáticas de Ica y a los tipos de suelos que tiene la región. Estas dos especies son *Acacia macracantha* ‘espino’ y *Prosopis limensis* ‘huarango’, son árboles frondosos, que dan sombra, no consumen agua, y albergan una gran cantidad de especies de fauna, que lo utilizan como refugio de vida silvestre, y para reproducirse. Las facilitaciones de estas especies nativas las pueden otorgar algunos de los viveros que se dedican al cultivo de estas y otras especies nativas para distribución venta.

Figura 18. Etapas del proceso de invasión por especies exóticas. (Sakai y col. 2001).

Fuente: adaptado de MINAM, 2019.